

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

CLEIDE APARECIDA ALVES

**OS DESENHOS DE ZEZINHO NA FAZENDA DO ROSÁRIO (1950-1960): traços de
um percurso em que a arte e vida escolar se entrelaçam**

Belo Horizonte

2026

Cleide Aparecida Alves

OS DESENHOS DE ZEZINHO NA FAZENDA DO ROSÁRIO (1950-1960): traços de um percurso em que a arte e vida escolar se entrelaçam

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes

Linha de pesquisa 2: Processos de formação, mediação e recepção

Orientadora: Profa. Dra. Marilene Oliveira Almeida

Belo Horizonte

2026

A474d

Alves, Cleide Aparecida.

Os desenhos de Zezinho na Fazenda do Rosário (1950-1960): traços de um percurso em que a arte e vida escolar se entrelaçam / Cleide Aparecida Alves. _ Belo Horizonte, 2026.

125 f. : il. , color. ; 31 cm.

Orientação: Profa. Dra. Marilene Oliveira Almeida.

Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais.

1. Museu Helena Antipoff. 2. Desenhos do Zezinho. 3. Movimento Escola Nova. 4. Ensino de Arte. 5. Escolinha de Arte do Brasil. I. Almeida, Marilene Oliveira, Profa. Dra. II. Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós Graduação em Artes. III. Título.

CDU: 37:74

Cleide Aparecida Alves

**OS DESENHOS DE ZEZINHO NA FAZENDA DO ROSÁRIO (1950-1960): traços de
um percurso em que a arte e vida escolar se entrelaçam**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre.

Área de Concentração: Artes

Dissertação defendida em 10 de fevereiro de 2026.

Banca Examinadora:

Prof.^a Dr.^a Marilene Oliveira Almeida
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG

Prof.^a Dr.^a Rachel de Souza Vianna – UEMG
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG

Prof.^a Dr.^a Rejane Galvão Coutinho
Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista - UNESP

Em memória de
Zezinho

AGRADECIMENTOS

Agradeço à Marilene Oliveira Almeida por sua orientação paciente e valiosa ao longo deste trabalho, e por sua generosidade em me apresentar os desenhos do Zezinho.

À equipe do Museu Helena Antipoff, em especial, Maria Alice e Míriam pela prontidão para localizar e encaminhar as fontes documentais na realização desta pesquisa.

Aos professores do Programa de Pós-graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, que me proporcionaram importantes aprendizagens durante o processo formativo.

A todos os professores da banca examinadora, pela delicadeza em aceitarem o convite.

Aos colegas de mestrado, pelo acolhimento e pelas ideias sugeridas.

Aos meus familiares pelo amor, confiança e incentivo aos estudos.

A todos que, de forma direta ou indireta, me apoiaram durante o mestrado.

Figura 1: Desenho de Zezinho, em 8 de julho de 1959.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

“Zezinho morreu. Tanta coisa dele pairando em cada canto da Fazenda. Sua figura miúda e grandiosa e um tempo, sua pequena oficina, sua bicicleta enfeitada, a lembrança de sua resignação realizadora.”

Áurea Nardelli, 1973.

NOTA DA IMAGEM

A imagem atrai o observador para dentro de uma cena rural. Um lugar habitado, com árvores ao fundo, uma cerca, os viveiros dispostos sequencialmente, um varal com roupas coloridas - elementos que definem os planos da composição. Na singeleza dos traços, o uso das linhas é predominante e em diferentes posições: ora intercaladas, em diagonais, ou justapostas. As linhas também compõem uma vegetação gramínea que ocupa quase todo o campo visual da composição. A perspectiva e a proporção do desenho definem com precisão o ponto do observador. Teria sido esse um desenho de observação?

RESUMO

Esta pesquisa exploratória, configurada como estudo de caso, objetivou compreender o contexto de produção dos desenhos de José Martins de Moraes (Zezinho), realizados nas décadas de 1950 e 1960 no ambiente educativo da Fazenda do Rosário (Ibirité, Minas Gerais). A investigação analisou fontes documentais do acervo do Museu Helena Antipoff, tendo como foco a trajetória de vida de Zezinho. Definiu-se a cronologia biográfica do sujeito como unidade-caso, articulando sua produção artística com a proposta pedagógica da instituição fundada pela educadora e psicóloga russo-brasileira Helena Antipoff (1892-1974). A instituição foi marcada pelos princípios educativos da Escola Nova, em especial da Escola Ativa de Genebra, e do Movimento de Educação pela Arte. Nascido em 1944 e diagnosticado com anemia falciforme, Zezinho ingressou na instituição aos 5 anos, onde viveu como interno até seu falecimento, em 1969, aos 25 anos. Apesar da fragilidade de saúde e do isolamento familiar, demonstrou notável talento para o desenho. A análise evidencia as intervenções pedagógicas de Antipoff, que valorizaram o interesse artístico de Zezinho como via de superação das limitações impostas pela doença. O estudo reafirma a potência de uma pedagogia centrada na livre expressão como eixo de formação integral e destaca a riqueza do Museu Helena Antipoff para novas investigações sobre a história do ensino de arte no Brasil.

Palavras-chave: Museu Helena Antipoff; Desenhos do Zezinho; Movimento Escola Nova; Ensino de Arte; Escolinha de Arte do Brasil.

ABSTRACT

This exploratory research, configured as a case study, aimed to understand the context of the production of drawings by José Martins de Morais (Zezinho), created in the 1950s and 1960s in the educational environment of Fazenda do Rosário (Ibirité, Minas Gerais). The investigation analyzed documentary sources from the collection of the Helena Antipoff Museum, focusing on Zezinho's life trajectory. The subject's biographical chronology was defined as the case unit, articulating his artistic production with the pedagogical proposal of the institution founded by the Russian-Brazilian educator and psychologist Helena Antipoff (1892-1974). The institution was marked by the educational principles of the New School (Escola Nova) movement, particularly the Geneva Active School, and the Art Education Movement. Born in 1944 and diagnosed with sickle cell anemia, Zezinho entered the institution at the age of 5, where he lived as a resident student until his death in 1969, at the age of 25. Despite his fragile health and isolation from his family, he demonstrated notable talent for drawing. The analysis highlights Antipoff's pedagogical interventions, which valued Zezinho's artistic interest as a means of overcoming the limitations imposed by the disease. The study reaffirms the power of a pedagogy centered on free expression as an axis of integral formation and highlights the richness of the Helena Antipoff Museum for new investigations into the history of art education in Brazil.

Keywords: Helena Antipoff Museum; Zezinho's Drawings; New School Movement; Art Education; Escolinha de Arte do Brasil.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Desenho de Zezinho, em 8 de julho de 1959	05
Figura 2: Pierre Bovet e Piaget, em 1925	24
Figura 3: Édouard Claparède, Pierre Bovet e Jean Piaget em frente à porta do Instituto Jean-Jacques Rousseau, em 1925	25
Figura 4: Em Genebra, na década de 1920, Jean Piaget estava cercado por colegas e alunos	25
Figura 5: Retrato do grupo no Instituto em 1928: ao centro, Helena Antipoff, e acima dela, à esquerda, R. Meilli	26
Figura 6: Helena Antipoff entre os professores e alunos da turma de 1928 do Instituto	26
Figura 7: Helena Antipoff no Brasil, em 1930	32
Figura 8: Helena Antipoff no Brasil, em 1972	36
Figura 9: Museu Helena Antipoff: Sala de Homenagens, o arquivo mapoteca, à esquerda, e os arquivos deslizantes, à direita	41
Figura 10: Álbuns de desenhos do arquivo mapoteca	42
Figura 11: Álbum de desenhos do Zezinho, em 1959	43
Figura 12: Manuscritos de Helena Antipoff sobre o Zezinho	44
Figura 13: Organização das fontes documentais	47
Figura 14: Cartão manuscrito por Helena Antipoff	50
Figura 15: Cartão do Dr. Hélio Durães de Alkmin, dirigido ao Dr. Romeu Hibraim de Carvalho, solicitando tratamento médico para o Zezinho	51
Figura 16: Cartão do Dr. Hélio Durães de Alkmin para Helena Antipoff com informações sobre o tratamento médico para o Zezinho	52
Figura 17: Zezinho, aos 12 anos, e Iolanda Barbosa, à esquerda de Helena Antipoff, em 1956	54
Figura 18: Zezinho à esquerda, aos 14 anos, em 1958	55
Figura 19: Desenho do Zezinho, em 10 de julho de 1959	56
Figura 20: Esboço da sapataria Oásis, realizado por Zezinho em 27 de agosto de 1956.....	58
Figura 21: Desenho da planta da “Casa do Zezinho”, s.d.	60
Figura 22: Teste “A Família”, desenho de Zezinho, em 18 de julho de 1960	63
Figura 23: “Um belo sítio”, desenho de Zezinho, em 18 de julho de 1960	64
Figura 24: “Um casal com o filhinho”, desenho de Zezinho, em 18 de julho de 1960	65
Figura 25: Cartão de Zezinho para Helena Antipoff, em 1960	68

Figura 26: Cartão de Zezinho para Helena Antipoff, em 1964	68
Figura 27 - Cartão de Zezinho para o professor Jean Bercy, em 1959	69
Figura 28: Cartão para Maria Angélica, em 1959	70
Figura 29: Desenho de Zezinho, do Álbum de desenhos de 1959	72
Figura 30: Desenhos de Zezinho, do Álbum de desenhos de 1959	73
Figura 31: Desenho de Zezinho, do Álbum de desenhos de 1959	74
Figura 32: Documento datilografado por Helena Antipoff: A importância das atividades artísticas no processo de ajustamento das crianças, s.d.	75
Figura 33: Publicação de Helena Antipoff no Jornal “Arte & Educação” da Escolinha de Arte do Brasil, em 1971	76
Figura 34: Exemplar da biblioteca pessoal de Helena Antipoff	80

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Trajetória e Formação de Helena Antipoff na Europa	30
Quadro 2: Cursos e Instituições fundadas por Helena Antipoff no Brasil.....	35
Quadro 3: Coletâneas das Obras Escritas de Helena Antipoff	36
Quadro 4: Desenhos do Zezinho no Acervo do Museu Helena Antipoff	42
Quadro 5: Fontes Documentais utilizadas na Pesquisa	44
Quadro 6: Professores do Zezinho	59
Quadro 7: Testes de Inteligência Aplicados no Zezinho	61
Quadro 8: Teste Projetivo “Histórias para Contar” Aplicado no Zezinho	65
Quadro 9: Apreciação dos Desenhos do Zezinho por Seonaid Mairi Robertson.....	80

LISTA DE ABREVIACOES

ACORDA – Associao Comunitria para o Desenvolvimento e Assistncia
ADAV – Associao Milton Campos para Desenvolvimento e Assistncia s Vocaes
BA – Bahia
CAT – *Children Apperception Test*
CDPHA – Centro de Documentao e Pesquisa Helena Antipoff
COJ – Centro de Orientao Juvenil
CRAS- Centro de Referncia da Assistncia Social
DF – Doena Falciforme
EMEI- Escola Municipal de Educao Infantil
FEER- Fundao Estadual de Educao Rural
FHA – Fundao Helena Antipoff
FUMA- Fundao Mineira de Arte Aleijadinho
GRAMIZE- Grupo de Amigos do Zezinho
HbA- Hemoglobina A
HbS- Hemoglobina S
IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IEB- Instituto de Estudos Brasileiros
ISER- Instituto Superior de Educao Rural
MAC- Museu de Arte Contempornea
MHA- Museu Helena Antipoff
MG- Minas Gerais
PAEx- Programa de Apoio  Extenso
PAIF- Programa de Atendimento Integrado a Famlias
PPGArtes- Programa de Ps-Graduao em Artes
SEE- Secretaria de Estado de Educao
UEMG- Universidade do Estado de Minas Gerais
UFMG- Universidade Federal de Minas Gerais
UFPE- Universidade Federal de Pernambuco
USP- Universidade de So Paulo

SUMÁRIO

MEMORIAL	14
INTRODUÇÃO	16
1. FUNDAMENTOS TEÓRICO-CONCEITUAIS E CONTEXTUAIS DA PESQUISA	22
1.1 O Movimento Escola Nova	22
1.2 A Escola de Genebra e seus desdobramentos com Édouard Claparède, Jean Piaget e Helena Antipoff	23
1.3 Helena Antipoff no Brasil	31
2. PERCURSO METODOLÓGICO	39
2.1 Abordagem Metodológica	39
2.2 Caracterização das Fontes Documentais	41
3. CRONOLOGIA DE VIDA DO ZEZINHO NAS FONTES DOCUMENTAIS	49
3.1 O percurso escolar de Zezinho e a sua emancipação	49
3.2 Os testes de inteligência de Zezinho e a aptidão para o desenho	62
4. OS DESENHOS DO ZEZINHO ASSOCIADOS AOS PRINCÍPIOS DA ESCOLA ATIVA E AO MOVIMENTO ESCOLINHA DE ARTE DO BRASIL	71
4.1 Os desenhos do Zezinho e os princípios da Escola Ativa de Genebra	71
4.2 Os desenhos do Zezinho e o movimento da Escolinha de Arte do Brasil	75
4.3 A apreciação dos desenhos de Zezinho por Seonaid Robertson	80
CONSIDERAÇÕES FINAIS	88
REFERÊNCIAS	90
ANEXO 1: Caracteres Gerais das Escolas Novas	96
ANEXO 2: A Importância das atividades artísticas no processo de ajustamento das crianças	98
ANEXO 3: Carta de Augusto Rodrigues para Helena Antipoff, em 31/05/1950	101
ANEXO 4: Tradução da carta de Seonaid Robertson para Helena Antipoff, em julho de 1959	102
ANEXO 5: Álbum de desenhos do Zezinho, de 1959	105

MEMORIAL

Nasci na área central de Belo Horizonte em 12 de outubro de 1968, filha do casal Sebastião Luiz, natural de Ubá-MG, e Maria Nila, natural de Urandi-BA. Meu pai estudou até a quarta série primária. Ele trabalhou desde os doze anos em oficinas gráficas até a sua aposentadoria, exercendo o ofício de chapista - montador de chapas e clichês com tipos gráficos, profissão que se extinguiu com a editoração eletrônica. Minha mãe pôde concluir seus estudos quando os quatro filhos do casal já haviam crescido. Ela exerceu a docência no ensino primário por meio de concurso público e se aposentou neste cargo.

No meu primeiro ano de vida, meus pais se mudaram para a região periférica do Barreiro de cima, próximo a Serra do Rola Moça - minha paisagem preferida. Sou, portanto, belo-horizontina e também barreirense. Minha memória afetiva está ligada a esse lugar rural, que no ano de 2025 completou 170 anos. A Fazenda Barreiro foi formalmente demarcada em 3 de agosto de 1855, e forneceu alimentos durante a construção de Belo Horizonte, sendo, portanto, mais antiga que a capital mineira.

Na minha infância, subi em árvores, brinquei com barro, de queimada e rouba-bandeira - tudo isso na Rua Dois, próximo a um campinho de terra. Às vezes íamos, aos domingos, até a cachoeira percorrendo trilhas, a linha férrea, e os matagais. Voltávamos para casa no final da tarde com os pés sujos da terra vermelha, fazendo jus ao apelido “pé vermelho” que antigamente era pejorativo, e, com o passar dos anos, se tornou um símbolo de orgulho e identidade local.

No grupo escolar, onde fiz o ensino primário da 1ª à 4ª série, eram cantados os hinos à Pátria nas horas cívicas com hasteamento da Bandeira Nacional. As atividades de educação artística se baseavam nas datas comemorativas e eu me destacava pela habilidade de reproduzir de memória desenhos cívicos, como o retrato de Duque de Caxias e de Dom Pedro II. Após o ginásio, da 1ª à 8ª série, cursei o ensino normal magistério, 1º ao 3º ano, no Instituto de Educação de Minas Gerais, na década de 1980.

Iniciei a docência em 1987, na escola da minha infância. Dois anos depois, em 1989 procurei por uma formação em arte movida pelo interesse na fotografia e, assim, iniciei a graduação em Desenho Industrial, com habilitação em Programação Visual, na extinta Fundação Mineira de Arte Aleijadinho (FUMA). No ano de 1993 a Fundação foi incorporada à Universidade do Estado de Minas Gerais, sendo atualmente a Escola de Design.

No mesmo período, frequentei em Belo Horizonte aulas de pintura a óleo no atelier da artista Primavera Zolini Bossi, e participei de algumas mostras e exposições, sendo as mais

relevantes: II Exposição coletiva da Escola de Arte Primavera (1991); II Concurso de Pintura a óleo da Casa da Cultura “Josephina Bento” (1992), em Betim/MG, premiada em 3º lugar; e o V Salão de Arte de Itabira (1995).

Em 1994 ingressei na especialização em Arte Educação da Faculdade de Educação da UEMG. A partir de então, utilizei a metodologia da leitura de imagens com as crianças em projetos de leitura da arte. Realizava essas atividades no cantinho da arte (com um sofá e um tapete) onde mostrava imagens de pinturas para os estudantes comentando sobre elas e sobre seus autores.

A partir de 2007, quando já era mãe de três filhos, o meu percurso profissional mudou para o campo da pedagogia social. Atuei em oficinas de arte educação no Programa de Atendimento Integrado a Famílias (PAIF), dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) de Belo Horizonte, com grupos de adolescentes, mulheres e idosos em situação de vulnerabilidade e risco social. Ao mesmo tempo, mantive um atelier próprio onde ensinava técnicas de pintura para crianças de 9 a 12 anos.

Em 2018 iniciei nova graduação, a Licenciatura em Pedagogia, na UEMG/Unidade Ibirité, onde tive a oportunidade de ser bolsista do Programa de Apoio à Extensão – PAEx/UEMG, no projeto de extensão “Circuito histórico, cultural, artístico e ambiental: proposta de extensão universitária para valorização das referências e memória local”, sob orientação da Prof.^a Dra. Camila Jardim de Meira. Nos dois anos seguintes, devido à pandemia da Covid 19, a graduação em Pedagogia foi finalizada no Ensino Remoto Emergencial. Atualmente sou professora em uma Escola de Educação Infantil da rede pública de Belo Horizonte – EMEI Diamante, e atuo com ênfase no desenho infantil.

O meu ingresso no Mestrado em Artes se deu em 2023, após ter cursado duas disciplinas isoladas no Programa de Pós-graduação em artes da UEMG. No primeiro encontro de orientação com a Prof. Dra. Marilene Oliveira Almeida expressei minha vontade de organizar uma coleção de desenhos infantis para a pesquisa. Marilene me falou sobre a coleção de desenhos do acervo do Museu Helena Antipoff (MHA), onde ela atua como coordenadora e pesquisadora. Retornei a Ibirité para conhecer os desenhos do acervo Antipoff e, especialmente, os desenhos de Zezinho me despertaram grande interesse para a pesquisa. Os seus desenhos e a sua história de vida se tornaram o meu objeto de estudo, aos quais me dediquei nos últimos dois anos, e agora apresento os resultados alcançados a você leitor, por meio desta dissertação.

INTRODUÇÃO

Esta dissertação apresenta os resultados de uma pesquisa qualitativa exploratória, de perspectiva histórica e documental, desenvolvida na linha do estudo de caso, tendo como base primordial fontes primárias do acervo do Museu Helena Antipoff. Sistematiza uma biografia contextualizada que caracteriza a trajetória de vida de José Martins de Morais (1944-1969), mais conhecido como Zezinho. O objetivo da pesquisa foi identificar e analisar correlações entre a produção visual de Zezinho, uma coletânea de desenhos das décadas de 1950 e 1960, e os princípios educativos da Fazenda do Rosário. A instituição, uma Escola Granja localizada em Ibirité, Minas Gerais, foi fundada em 1940 pela psicóloga e educadora russo-brasileira Helena Wladimirna Antipoff (1892-1974), com apoio de uma rede de colaboradores da elite intelectual mineira, como médicos, advogados, educadores, jornalistas e amigos.

Para situar nosso olhar micro, no contexto mais amplo da época, faz-se importante trazer à cena, nesta seção de introdução, aspectos biográficos e profissionais de Helena Antipoff, que conferiu à Fazenda do Rosário suas concepções educativas ligadas à sua formação russa e europeia. Ao mesmo tempo, abordaremos, preliminarmente, aspectos biográficos de Zezinho e suas relações com o desenho na Fazenda do Rosário para melhor direcionar a compreensão das discussões da pesquisa nos capítulos posteriores.

Nascida em Grodno, na atual Bielorrússia (na época parte do Império Russo), em 25 de março de 1892, Helena Antipoff foi uma psicóloga, educadora e pesquisadora que veio para o Brasil em 1929, a convite do governo de Minas Gerais, para ser professora na recém-criada Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte e colaborar com a Reforma Francisco Campos (1927-1929). Em Minas Gerais, a reforma educacional do ensino primário consolidou-se pelas necessidades de modernização e ampliação do sistema educacional e com os matizes das tendências do movimento Escola Nova, em especial da Escola Ativa de características genuinamente gestadas pelos intelectuais genebrinos e franceses, como os destacados educadores Adolphe Ferrière (1879-1960), Édouard Claparède (1873-1940) e Pierre Bovet (1878-1965). Considerada uma experiência pioneira de implantação do ensino posterior aos Cursos Normais no Brasil, a instituição da capital mineira visava à formação de educadores comprometidos com os novos métodos educativos inspirados na Psicologia Experimental. Antipoff coordenou o Laboratório de Psicologia Aplicada da Escola de Aperfeiçoamento de Professores por 15 anos, posicionando-o como um dos pioneiros na América do Sul.

Em paralelo ao trabalho na Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte, Helena Antipoff fundou instituições que favoreceram o desenvolvimento da educação no Brasil, como a Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais (1932), o Instituto Pestalozzi de Belo Horizonte (1935), e a Escola Granja da Fazenda do Rosário (1940). Posteriormente, ao transferir-se para o Rio de Janeiro em fins de 1944, para trabalhar no Departamento Nacional da Criança (DNCr), criando o Centro de Orientação Juvenil (COJ), a Sociedade Pestalozzi do Brasil (SPB), em 1945, e participou da fundação da Escolinha de Arte do Brasil, em 1948 (ver Quadro 2, p. 35).

Antipoff também publicou artigos e defendeu os direitos das crianças compondo a história da educação em nosso país. A sua trajetória de formação e atuação científica, na Rússia e Europa, perpassa por instituições que fundamentaram o movimento de renovação escolar iniciado desde fins do século XIX. Ela estagiou no Laboratório de Psicologia da Universidade de Paris (1911), formou-se no campo da psicopedagogia no Instituto de Ciências da Educação Jean-Jacques Rousseau, em Genebra (1912-1914), onde também estagiou e trabalhou, atuando na *Maison des Petits*, uma escola de educação infantil ligada ao Instituto Rousseau, no Laboratório de Psicologia da Universidade de Genebra (1925-1928). Antipoff teve como principal orientador o médico e psicólogo Édouard Claparède (1873-1940). O psicólogo atuou na corrente funcionalista da psicologia e defendeu a utilidade da função psicológica no processo de adaptação do organismo ao ambiente em busca da satisfação das suas necessidades - um ponto de vista genético-funcional. Essas influências, certamente, forjaram seu ponto de vista sobre o papel da arte na educação e direcionaram seu olhar para as condições de educação do “menino Zezinho”, sobre o qual nos ocuparemos adiante.

José Martins de Moraes nasceu em 25 de janeiro de 1944, no município de Crucilândia - Minas Gerais. Com seus 5 anos e 5 meses de idade, foi deixado pelo pai no internato da Escola Granja da Fazenda do Rosário, em 1949. À época, era órfão de mãe, tinha um irmão mais velho e não se obteve maiores notícias de seus demais familiares.

De acordo com fontes as documentais do estudo, a trajetória de vida do menino Zezinho e o seu histórico de criança abandonada entrelaçam-se com a história da Fazenda do Rosário, instituição que, com o passar dos anos, tornou-se um complexo educacional. A pesquisa revela que o estado de saúde de Zezinho pouco contribuía para seus estudos, pois ele tinha um aspecto de criança pálida e doentia em consequência de uma anemia falciforme. Duas ou três vezes por ano, precisava ser levado para o Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, para receber transfusão de sangue. Zezinho permaneceu por 20 anos nas

instituições fundadas e dirigidas por Helena Antipoff em Ibirité, dos quais 12 anos foram vividos no internato da Escola Granja da Fazenda do Rosário, e 8 anos no Instituto Superior de Educação Rural (ISER), fundado em 1955. Neste último, obteve um espaço cedido para moradia até o seu óbito em 1969, quando tinha apenas 25 anos de idade.

Considerado por Helena Antipoff como “pequeno herói” e “desenhista inveterado”, Zezinho destacou-se por seus desenhos de paisagens coloridas realizados com lápis de cor sobre o papel. Antipoff valorizou seu talento para o desenho e reconheceu suas habilidades de artista, bem como outras personalidades da época, ligadas ao contexto de engajamento em prol de associar arte e educação como caminho possível para a melhoria da formação humana. São alguns exemplos o artista, jornalista e professor Augusto Rodrigues (1913-1993), fundador da Escolinha de Arte do Brasil (1948), e a artista escocesa Seonaid Mairi Robertson (1912-2008), colaboradora e entusiasta do Movimento Internacional de Educação pela Arte.

Neste texto, destacamos que o termo “menino”, associado ao codinome Zezinho, foi adotado em consonância com as fontes consultadas. Estes registros revelam, possivelmente, modos carinhosos de tratamento a ele atribuídos, como “menino pintor” ou “menino artista”, escolhidos por aqueles que o conheceram em seu tempo de vida e também pelos que, posteriormente, ouviram a sua história.

Os desenhos do Zezinho encontram-se preservados no Museu Helena Antipoff (MHA), dentre as coleções de desenhos produzidos nas décadas de 1940, 1950 e 1960 por estudantes das escolas do complexo da Fazenda do Rosário e do Instituto Pestalozzi de Belo Horizonte. Conforme mencionado anteriormente, o Instituto foi uma instituição escolar criada em 1935, em parceria com o governo de Minas Gerais, para atender às crianças com dificuldades de aprendizado e variadas deficiências. Anteriormente, em 1932, havia sido criada a Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais para apoiar pais, professores e crianças com deficiências, em condições de atraso escolar, e também criar recursos didáticos apropriados às necessidades dessa população que não estava bem assistida na capital mineira.

O Museu pertence à Fundação Helena Antipoff (FHA), instituição que dá continuidade ao legado antipoffiano. A FHA situa-se no município de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, com uma distância de 21,3 km da capital mineira, sendo do gentílico “ibiriteense” aquele que nasceu na cidade. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de abril de 2025, em 2023 a área territorial de Ibirité era de 72.395 km². Em 2024, a população foi estimada em 178.713 pessoas. A taxa de escolarização dos 6 a 14 anos, em 2010, era de 97,5% e o índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM), de 0,704.

Além do Museu Helena Antipoff, a FHA¹ atualmente comporta as Escola de Educação Básica e Escola Técnica Sandoval Soares de Azevedo, a Biblioteca Comunitária, a Clínica de Psicologia Édouard Claparède, o Núcleo de Formação presencial e a Distância, as Oficinas Pedagógicas Caio Martins, onde está abrigada a recém inaugurada “Casa da Mulher”, o Horto e Horta, o Parque Ecológico e um Centro de Equoterapia em vias de iniciar seu funcionamento. A FHA mantém uma rede de assistência à comunidade local, com atendimento a idosos, crianças e jovens em diversos projetos de extensão como a Orquestra Identidade, Oficinas de artesanato e os bailes noturnos às quartas-feiras. Também viabiliza a oferta de cursos de licenciatura da Unidade Ibirité UEMG em seu espaço físico.

O Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff (CDPHA) colabora com a salvaguarda do acervo documental do MHA e da Sala Helena Antipoff, na Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Criado em 1980, com objetivo de preservar a memória, o acervo e divulgar a obra de Antipoff, o CDPHA mantém acordo de cooperação acadêmica, estabelecido em 1999, entre UFMG, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE - MG) e a FHA.

A produção de desenhos do Zezinho, entrelaçada ao contexto educativo anunciado, motivou o estudo de caso como percurso metodológico desta pesquisa, no qual se buscou responder à questão: o que revelam as fontes documentais e os desenhos do Zezinho produzidos no contexto da Fazenda do Rosário, em Ibirité, Minas Gerais? Para responder à pergunta que orientou o estudo, optou-se por privilegiar um conjunto de fontes primárias que se revelaram primordiais para conduzir o objetivo de identificar e analisar correlações entre a produção de desenhos do Zezinho e os princípios educativos da Fazenda do Rosário no recorte temporal das décadas de 1950 e 1960.

Este estudo original e inédito justifica-se pelas possibilidades de contribuir para novos conhecimentos que favoreçam as discussões sobre o tema abordado no campo da história do ensino de arte brasileiro. Podendo assim, revelar nuances que nos ajudem a compreender, particularmente, as dinâmicas pessoais em contextos educativos e em suas relações sociais de modo amplificado. Para a apresentação dos resultados desta pesquisa, este texto está estruturalmente organizado conforme as seções que o compõem, sintetizadas a seguir.

No primeiro capítulo serão apresentados os fundamentos teórico-conceituais da pesquisa sobre o movimento de renovação escolar conhecido como Escola Nova. A defesa da educação do ponto de vista funcional e os seus desdobramentos a partir da Escola de Genebra

¹ Para maiores informações, consultar o site da instituição em: <http://www.fha.mg.gov.br>

com importantes mudanças na elaboração de perspectivas teóricas, que lhe deram a atribuição de Escola Ativa. Dentre os teóricos da corrente funcionalista da psicologia se evidencia o trabalho de Édouard Claparède com a teoria da “lei do interesse” e sua influência na elaboração da “epistemologia genética” do psicólogo suíço Jean Piaget, seu colaborador no Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra. Também Helena Antipoff foi colaboradora de Édouard Claparède e colega de Piaget no Instituto Rousseau, a sua trajetória e formação científica na Europa proporcionaram importantes ações educacionais no Brasil, como veremos expostas neste capítulo inicial da dissertação.

No capítulo 2, será apresentada a abordagem metodológica da pesquisa, que se apoiou na concepção da nova historiografia sobre as condições de produção dos materiais da memória – os monumentos e os documentos. A partir do levantamento das fontes documentais no Museu Helena Antipoff chegou-se ao recorte temporal da pesquisa e a escolha do Álbum de desenhos do Zezinho de 1959 como documento essencial de nossas análises. Este último foi considerado o conjunto de desenhos mais relevantes para a triangulação com as demais fontes documentais do Museu Helena Antipoff e outras fontes bibliográficas levantadas nesta etapa da pesquisa, devido à correspondência entre as datas das suas produções.

No capítulo 3, foi elaborada uma cronologia de vida do Zezinho entrelaçando os seus desenhos com os documentos e fontes bibliográficas que foram escolhidos para a elaboração da narrativa sobre sua história de vida. Neste capítulo, serão apresentados os dados sobre a investigação da sua doença, o tratamento médico, o percurso escolar, a aprendizagem do ofício de sapateiro, a sua emancipação, e os testes psicológicos que lhe foram aplicados.

No capítulo 4, os desenhos de Zezinho serão apresentados em articulação com os princípios da Escola Ativa de Genebra e relacionados às concepções do movimento da Escolinha de Arte do Brasil. As práticas pedagógicas da Fazenda do Rosário e o pensamento de Helena Antipoff sobre a importância das atividades artísticas no processo de ajustamento das crianças foram considerados relevantes para a compreensão da expressão das emoções do Zezinho nos seus desenhos. Outro aspecto de destaque que embasa nossas análises é a valorização dos interesses de Zezinho proporcionada por Helena Antipoff para ampliação das condições de desenvolvimento biopsicossocial daquela criança que exigia cuidados especiais.

Nas Considerações Finais serão apresentadas as reflexões que a pesquisa documental proporcionou em relação à produção de desenhos de Zezinho e a sua relação com o contexto educativo da Fazenda do Rosário, concatenada com os princípios da Escola Ativa de Genebra e com o movimento da Escolinha de Arte do Brasil. Destacam-se o papel de Helena Antipoff

e a aplicação da “lei do Interesse” como fatores pedagógicos relevantes para o desenvolvimento de Zezinho. Por fim, demarcam-se ainda as lacunas, resultados reflexivos deste estudo, potenciais estudos e o reconhecimento do Museu Helena Antipoff para a pesquisa histórica sobre o ensino de arte no Brasil.

1. FUNDAMENTOS TEÓRICO-CONCEITUAIS E CONTEXTUAIS DA PESQUISA

1.1 O movimento Escola Nova

A Escola Nova ou Escola Renovada na Europa, Escola Ativa, em países francófonos, também conhecida por Escolanovismo, no Brasil e Educação Progressista, nos Estados Unidos, foi uma corrente pedagógica iniciada em fins do século XIX, como reação à educação tradicional. Segundo Marilene Oliveira Almeida (2017, p. 29), configurou-se como “um grande movimento de renovação escolar e de desenvolvimento das ciências da educação” no momento em que se buscava o respeito à liberdade e à individualidade do educando e a sua adaptação à sociedade, que passava por constantes transformações. O movimento teve sua crítica principal à escola clássica e intelectualista, que operava com o ensino transmissivo dos conteúdos “por meio da palavra e memorização” (Almeida, 2017, p. 29).

O surgimento da Escola Nova também é contextualizado por Regina Helena de Freitas Campos (2018) como consequência da estruturação das ciências da educação como áreas de conhecimento, tendo em vista os modernos sistemas de ensino de massa que se estabeleceram nos “estados-nação” e nas “democracias modernas” de países ocidentais no final do século XIX. A crescente “demanda social” da população para o acesso à educação aliada à percepção das “elites políticas e econômicas” sobre a necessidade de se “fornecer padrões culturais comuns” às massas promoveu a disseminação da “instrução gratuita, pública e obrigatória”. Com a ampliação do processo de escolarização e a construção de estabelecimentos escolares para a população ocorreu uma “expansão das instituições para formação de professores”, que, por sua vez, passaram a fazer fortes críticas ao ensino tradicional (Campos, 2018, p. 88).

De acordo com Manuel Bergström Lourenço Filho (1978) o movimento foi impulsionado por diversas iniciativas de educadores desde o final do século XVIII, que buscavam resolver os novos problemas da educação por meio da aplicação das recentes descobertas relativas ao desenvolvimento da criança, com a variação dos procedimentos de ensino e a transformação das normas tradicionais da organização escolar, na busca por uma escola nova, diferente das que existiam. Contudo, para o autor, a expressão Escola Nova:

Não se refere a um só tipo de escola, ou sistema didático determinado, mas a todo um conjunto de princípios tendentes a rever as formas tradicionais do ensino. Inicialmente, esses princípios derivaram de uma nova compreensão de necessidades da infância, inspirada em conclusões de estudos da biologia e da psicologia. Mas alargaram-se depois, relacionando-se com outros muito numerosos, relativos às funções da escola em face de novas exigências, derivadas de mudanças da vida social (Lourenço Filho, 1978, p. 17).

Os princípios para a nova compreensão do ensino tiveram suas bases teóricas inspiradas nas propostas de pedagogos dos séculos XVIII e XIX, sendo os principais: o francês Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), o suíço Johannes Heinrich Pestalozzi (1746-827) e o alemão Friedrich Fröbel (1782-1852). Nos países de língua francesa o movimento teve como líderes o pedagogo suíço Adolphe Ferrière; o pedagogo e psicólogo francês Alfred Binet (1857-1911) e o médico e psicólogo suíço Édouard Claparède, que defendiam a educação do ponto de vista funcional (Campos, 2018; Lourenço Filho, 1978).

Em 1899, Adolphe Ferrière fundou, em Genebra, o *Bureau International des Écoles Nouvelles*, que serviu como um centro coordenador para a expansão do movimento da Escola Nova. Em 1919, o *Bureau* promoveu em Calais, França, o assentamento dos princípios que a definiram no seu sentido original dentre as características gerais da Escola Nova (Anexo 1, p. 95). Esses princípios discorrem sobre a organização geral, a formação intelectual, e a formação moral das escolas novas, tendo sido o trigésimo princípio acrescentado depois do congresso de Calais: - “A Escola Nova, em cada criança, deve preparar não só o futuro cidadão capaz de preencher seus deveres para com a pátria, mas também para com a humanidade”. As escolas novas em geral não atenderam aos trinta pontos de modo integral. Apenas uma, a escola de Odenwald, criada por Paul Geheeb na Alemanha, atendeu à totalidade dos princípios, e tornou-se, portanto, o padrão da “Escola Nova”. “De futuro, o *Bureau* promoveu outros congressos nos respectivos anos de 1929 (Elseneur, Dinamarca); 1932 (Nice, França); 1936 (Chatenham, Inglaterra); 1940 (Ann Arbour, EUA)” (Lourenço Filho, 1978, p. 165).

1.2 A Escola de Genebra e seus desdobramentos com Édouard Claparède, Jean Piaget e Helena Antipoff

De acordo com Campos e Denise Nepomuceno (2005), a perspectiva da educação do ponto de vista funcional teve seu apoio na corrente funcionalista da psicologia, que “[...] focaliza o funcionamento da mente e seu papel na adaptação do organismo ao ambiente” (Campos; Nepomuceno, 2005, p. 243).

O funcionalismo desenvolveu-se com diferentes abordagens na América do Norte e na Europa. Nos Estados Unidos, o movimento foi liderado pelo filósofo e pedagogo John Dewey (1859-1952), na Europa, a liderança foi exercida pelo psicólogo e médico Édouard Claparède, que influenciou a cultura pedagógica do século XX pelo seu pioneirismo no estudo da psicologia da criança. Com o apoio de Pierre Bovet, Claparède fundou o Instituto Jean-

Jacques Rousseau, em Genebra, Suíça, em 1912, a fim de formar educadores e realizar pesquisas nas áreas da Escola Nova. Os trabalhos do Instituto Rousseau desdobraram-se em atividades acadêmicas da Universidade de Genebra e na atuação política em defesa das reformas na educação, que o tornaram um centro de referência do movimento da Escola Nova na Europa (Figuras 2 a 5), e do qual se originou o termo “Escola Ativa” (Campos; Nepomuceno, 2005; Campos, 2012).

Figura 2: Pierre Bovet e Piaget em 1925.

Fonte: *Fondation Jean Piaget*.

Conforme destacado por Adriana Otoni da Silva Duarte (2017), Pierre Bovet utilizou, preliminarmente, a expressão Escola Ativa para definir as particularidades da pedagogia desenvolvida em Genebra – uma pedagogia centrada nos processos de ensino e aprendizagem que focalizam a iniciativa e atividade espontânea da criança. Com fundamentos na Psicologia Funcional, a ênfase na espontaneidade, autonomia e criatividade da criança, e o acompanhamento da evolução de seus interesses, eram aspectos observados pelos teóricos dessa corrente com objetivo de adaptar a escola à criança (Campos, 2012).

Figura 3: À direita da fotografia: Édouard Claparède, Pierre Bovet e Jean Piaget em frente à porta do Instituto Jean-Jacques Rousseau em 1925.

Fonte: *Fondation Jean Piaget.*

Figura 4: Em Genebra, na década de 1920, Jean Piaget estava cercado por colegas e alunos.

Fonte: *Fondation Jean Piaget.*

Figura 5- Retrato do grupo no Instituto (1928): ao centro, H. Antipoff, e acima dela, à esquerda, R. Meili.

Fonte: Arquivos do Instituto Jean-Jacques Rousseau (AIJR/EdC), editada.

Figura 6: Helena Antipoff entre os professores e alunos da turma de 1928 do Instituto.

Fonte: Arquivos do Instituto Jean-Jacques Rousseau (AIJR/EdC).

Segundo Lilian Erichsen Nassif & Campos (2005), as pesquisas de Claparède em Psicologia e Pedagogia estimularam a elaboração de perspectivas teóricas que resultaram em implicações para ambas as áreas na contemporaneidade. Édouard Claparède estabeleceu diálogos com estudiosos e teóricos como o suíço Jean Piaget (1896-1980) e Helena Antipoff, referências na formação de educadores.

Nessa perspectiva é que Campos & Nepomuceno (2005) consideram o importante e original desenvolvimento do funcionalismo na Europa devido ao trabalho de Claparède, em Genebra. Claparède foi essencial para desenvolvimento da obra imponente de Jean Piaget e seu lugar de destaque como psicólogo do século XX. As pesquisadoras interpretam como o ponto de vista genético-funcional da psicologia genebrina se diferencia do funcionalismo estadunidense:

A interpretação genebrina caracteriza-se por uma abordagem dos fenômenos psicológicos do ponto de vista genético-funcional, ou seja, busca-se explicá-los a partir de sua gênese na história do sujeito psicológico, e de sua função no processo de adaptação. Diferentemente do funcionalismo norte-americano, que acabou por privilegiar os processos adaptativos em termos de comportamentos observáveis, a escola genebrina privilegiou o estudo da cognição humana, ou seja, da consciência e do próprio pensamento (Campos; Nepomuceno, 2005, p. 243).

A concepção funcionalista na Escola de Genebra teve por princípio o processo de “construção das estruturas psicológicas na interação entre o sujeito e o ambiente, tanto físico quanto social” (Campos; Nepomuceno, 2005, p. 244). O indivíduo constrói e reconstrói, progressivamente, as suas próprias estruturas do conhecimento por meio do seu movimento espontâneo em direção ao conhecimento do mundo. Essa perspectiva se apoia na busca pela explicação dinâmica e funcional para os fenômenos psicológicos, em que Claparède propôs a “lei do interesse momentâneo” segundo a qual há uma tendência no organismo de seguir, a cada instante, a linha de seu maior interesse. O interesse é a principal contribuição de Claparède ao debate da psicologia funcional. A ideia “coloca o indivíduo como o agente de sua própria atividade, como o elo de ligação entre a natureza que o constitui e o ambiente que o estimula a agir” (Campos; Nepomuceno, 2005, p. 246).

A questão fundamental para o funcionalismo situará na pergunta “para que serve”, ou seja, na utilidade de uma função psicológica no processo de adaptação do organismo ao ambiente; nas origens dos processos psicológicos e de sua gênese no desenvolvimento humano, o que levou a teoria de Claparède à expressão de um ponto de vista genético-funcional, tendo como princípio:

A ruptura do equilíbrio de um organismo provocaria o surgimento de uma “necessidade”, ou seja, de uma falta. Mas o próprio surgimento da necessidade, que se confunde com a sensação da falta, teria a propriedade, segundo Claparède, de provocar no organismo as reações próprias a satisfazê-la, buscando recuperar o equilíbrio temporariamente perdido. Esta seria a dinâmica que manteria o organismo em seu movimento vital, sempre ativo em busca da satisfação de suas necessidades. A coordenação entre a necessidade e as reações próprias a satisfazê-la é enunciada por Claparède na forma de uma lei, a primeira das leis da conduta: “toda necessidade tende a provocar as reações próprias a satisfazê-la”. Esta lei tem por corolário a afirmação de que “a atividade é sempre suscitada por uma necessidade”. A necessidade seria, portanto, uma motivação intrínseca, provocando ações aparentemente espontâneas, sem a necessidade de um excitante externo. Para Claparède, a presença da motivação intrínseca demonstra que não basta o estímulo externo para provocar a ação: ao contrário, sem essa motivação o indivíduo não é sequer estimulado pelo excitante externo. (Campos; Nepomuceno, 2005, p. 247-248)

Na teoria de Claparède, o próprio indivíduo prevê a ruptura do equilíbrio ao perceber sinais, ou acontecimentos, que a desencadeiam. Nesse ponto reside a utilidade da atividade mental do pensamento como processo de adaptação para as necessidades puramente orgânicas, que são resolvidos por meio dos automatismos adquiridos, como, a respiração, reflexos, tosse, espirro, entre outros. Para a explicação psicológica dos processos de pensamentos mais complexos, em que se faz necessário um maior esforço mental do indivíduo na busca ativa de solução do problema, Claparède propôs uma segunda lei: a lei da extensão da vida mental. Nesta segunda lei, o auxílio da consciência intervém quando o problema é menos familiar e não será resolvido pelos automatismos adquiridos. Para tanto, o indivíduo toma conhecimento do problema a fim de resolvê-lo. Com essas formulações, Claparède atinge a lei do interesse, em que as condutas motivadas por necessidades são traduzidas a nível psicológico por finalidades a atingir, ou seja, por um interesse. O interesse é, portanto, a “expressão psicológica da necessidade” (Campos; Nepomuceno, 2005, p. 249).

Conforme mencionado, a perspectiva do sujeito guiado pelo seu interesse proposta por Édouard Claparède serviu, portanto, como base para as pesquisas e a formulação das teorias do psicólogo suíço Jean Piaget. Amplamente conhecido por ter estudado as diferenças de raciocínio entre crianças e adultos, Jean Piaget passou a ser o principal colaborador de Claparède no Instituto Jean-Jacques Rousseau a partir de 1921. Sua entrada no Instituto se deu após uma estadia no Laboratório de Psicologia da Sorbonne, em Paris, fundado e dirigido por Alfred Binet no ano de 1895. No laboratório da Sorbonne, Piaget realizou entrevistas para explorar o pensamento das crianças estimulando-as a explicar seus raciocínios e ações, criando, com essa abordagem, o método clínico. As pesquisas de Piaget sobre o pensamento infantil resultaram em publicações de várias obras e na formulação da sua teoria do

desenvolvimento da inteligência, conhecida por epistemologia genética. Iris Barbosa Goulart (2003) destaca que:

Piaget, analisando durante mais de 50 anos o psiquismo infantil, concluiu que cada criança constrói, ao longo do processo de desenvolvimento, o seu próprio modelo de mundo. As chaves principais do desenvolvimento são, portanto: a) a própria ação do sujeito. b) o modo pelo qual isto se converte num processo de construção interna, isto é, de formação dentro de sua mente de uma estrutura em contínua expansão, que corresponde ao mundo exterior (Goulart, 2003, p. 14).

Para Goulart, Piaget não pretendeu construir uma teoria pedagógica, embora muitos pedagogos tenham se apropriado das suas ideias para elaborar propostas de ensino. O seu método clínico é sugestivo para que o professor adote a atitude de observação e aguarde a resposta espontânea da criança, para acompanhar a sua estrutura de raciocínio. Esse modo de agir se dá em contraposição ao modo clássico de intervenção, no qual professor explica como fazer, ou diz sobre o que está certo ou errado. Isto porque, para a epistemologia genética, a atividade do sujeito no processo de construção do seu próprio conhecimento é um papel primordial. A atitude própria do método clínico repudia o modelo clássico de intervenção do adulto e “reserva o título de escola ativa exclusivamente para as estratégias de ensino que se baseiam na atividade do aprendiz [...] sendo esta a única maneira de ser ativo na perspectiva de Piaget.” (Goulart, 2003, p. 18).

A concepção funcionalista da Escola de Genebra influenciou claramente a formação de Helena Antipoff. Discípula de Édouard Claparède, Antipoff foi aluna da primeira turma do Instituto Jean-Jacques Rousseau entre os anos 1912 e 1914. Como já mencionado anteriormente, Antipoff nasceu em Grodno, na Bielorrússia, em 1892, e viveu até 1908 em São Petersburgo, tendo dado sequência nos seus estudos em Paris, França, e em Genebra, na Suíça. Em 1924, Helena Antipoff ocupou a função de assistente de Claparède no Laboratório de Psicologia da Universidade de Genebra, e foi também, até meados de 1929, professora de Psicologia da Criança na Escola de Ciências da Educação do Instituto Rousseau. De acordo com Campos (2018, p. 89): “Antipoff interagiu com Claparède e Piaget no Instituto Rousseau entre os anos de 1926 e 1929, e esteve em contato com ambos ao longo da vida.” A partir de agosto de 1929, Helena Antipoff exerceu importante ação educacional no Brasil.

A trajetória e formação científica de Helena Antipoff nas instituições que promoveram o movimento de renovação escolar na Europa evidenciam uma ação informada no contexto da sua obra educacional no Brasil. Com base nos estudos de Campos (2012), elaborou-se um quadro com o percurso da trajetória e formação de Helena Antipoff na Europa, no período anterior à sua chegada ao Brasil, em 1929:

Quadro 1 – Trajetória e Formação de Helena Antipoff na Europa.

Período	Instituição	Atividade exercida
1909-1912	Laboratório de Psicologia da Universidade de Paris Sorbonne.	Terminou o curso secundário e o curso Complementar Normal em São Petersburgo. Matriculou-se no curso de medicina na Université de Paris Sorbonne (1911). Iniciou a formação científica com aprendizagem de técnicas de exames psicológicos com Alfred Binet (1857-1911) e Théodore Simon (1873-1961).
1912-1914	Instituto de Ciências da Educação Jean-Jacques Rousseau, em Genebra.	Obtenção do diploma de psicóloga, com especialização em Psicologia da Educação. Participação no primeiro grupo de professoras da <i>Maison des Petits</i> (escola experimental anexa ao Instituto Rousseau) sob a orientação de Édouard Claparède, onde foram elaborados e testados os métodos educativos que resultaram na proposta da Escola Ativa.
1918-1921	- Estações médico-pedagógicas em Viatka e São Petersburgo, na Rússia. - Laboratório de Psicologia Experimental de Petersburgo, fundado por Netschaieff.	Psicóloga observadora no estudo de crianças abandonadas em centros médico-pedagógicos nos anos da grande fome (1921-1923), em decorrência da Revolução de Outubro de 1917. Utilizou o método da “experimentação natural” desenvolvido por Lazursky em Moscou. (Uma combinação da observação no ambiente natural por períodos prolongados e o rigor da experimentação, aprendida nos laboratórios.) - Colaboradora no Laboratório de Psicologia Experimental em Petersburgo.
1926-1928	Laboratório de Psicologia da Universidade de Genebra e Instituto Jean-Jacques Rousseau.	Assistente de Édouard Claparède no Laboratório de Psicologia e Professora de Psicologia da Criança na Escola de Ciências da Educação no Instituto Rousseau.
1929	Transferência para o Brasil, professora e coordenadora do Laboratório de Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento Pedagógico de Belo Horizonte.	Contratada pelo governo de Minas Gerais transfere-se para o Brasil para lecionar a disciplina psicologia educacional e dirigir o Laboratório de Psicologia na Escola de Aperfeiçoamento Pedagógico de Belo Horizonte.

Fonte: Quadro elaborado com base em Campos (2012, p. 395-398).

1.3 Helena Antipoff no Brasil

Helena Antipoff chegou ao Brasil em 1929, veio a convite do governo de Minas Gerais para trabalhar na reforma do ensino mineiro, conhecida como Reforma Francisco Campos/Mario Casasanta (1927-1929), com as tendências do movimento Escola Nova. Vidal & Faria Filho (2003) explicitam que, no Brasil, o projeto de renovação escolar convergiu, politicamente, com a necessidade de reformar a sociedade. Destacam ainda que, a designação “Escola Nova” englobou diferentes práticas e saberes pedagógicos expressos em métodos, estratégias e projetos de ensino e educação. Almeida (2017) reitera que,

buscava-se uma superação do ensino tradicional visto como livresco, passivo e excessivamente centrado no mestre. As novas reformas do ensino deveriam ser fundamentadas nas ciências e capazes de conferir ao aluno um lugar mais ativo na relação com o conhecimento. [...] Em Minas Gerais, especificamente, a reforma, idealizada e implantada pelo Secretário do Interior, o jurista Francisco Luís da Silva Campos, durante o Governo Antônio Carlos de Andrada, ficou conhecida como Reforma Francisco Campos/Mário Casassanta (sic.) (Almeida, 2017, p. 30-31).

A partir de então, Antipoff atuou como professora e coordenadora do Laboratório de Psicologia Experimental na Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte; na psicologia experimental e educacional; na modernização de métodos e processos educativos; na coleta de dados sobre características psicológicas e psicossociais das crianças mineiras.

Para César Rota Júnior (2016), desde a sua fundação, em 1929, a Escola de Aperfeiçoamento de Professores buscou preparar as professoras alunas para a utilização de práticas modernas de identificação dos níveis mental e de aprendizagem dos alunos das escolas mineiras. Houve uma intensa utilização dos testes de inteligência desenvolvidos em outros países e adaptados à realidade local, como também, aqueles desenvolvidos na própria Escola de Aperfeiçoamento de Professores. Essa metodologia teve um claro propósito de preparação das professoras para lidar com os instrumentos de pesquisa das novas ciências da educação:

O objetivo da utilização dos testes de inteligência era proporcionar subsídios científicos para a classificação das crianças nas escolas. Em outras palavras, promover uma homogeneização das salas de aula, criando salas com alunos com desempenho acima da média, salas com alunos medianos e outras de alunos abaixo da média. Ainda há registro de certo número de crianças que, devido a resultados muito inferiores, eram encaminhados às escolas especiais, que começavam a surgir naquele momento na cidade de Belo Horizonte (Rota Júnior, 2026, p. 75).

A foto (Figura 7), a seguir, retrata Helena Antipoff e conterrâneos russos em uma fazenda em Caeté, Minas Gerais, em 1930:

Figura 7: Helena Antipoff no Brasil em 1930.

Fonte: Arquivos do Instituto Jean-Jacques Rousseau (AIJRR/EdC).

Conforme já mencionado na Introdução, a atuação de Helena Antipoff no Brasil se estendeu à criação de instituições que favoreceram o desenvolvimento da educação no âmbito geral do país. Em 1932, por sua iniciativa e presidência, foi criada a Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais. Para tanto, ela se uniu a um grupo de intelectuais (médicos, educadores e religiosos) visando promover o cuidado das crianças com deficiências que precisavam de assistência especial: “Na Sociedade Pestalozzi eram atendidas crianças encaminhadas após avaliação nos grupos escolares da cidade, e que haviam obtido desempenho muito abaixo do esperado nos testes” (Rota Júnior, 2016, p. 75).

A Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais também assessorava as professoras de classes especiais dos grupos escolares recentemente instalados na capital mineira. Tempos depois foi criado, em 1935, o Instituto Pestalozzi de Belo Horizonte com o apoio da Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais: uma escola especializada em atender os “excepcionais”. Este termo era aplicado aos que se desviavam da curva de normalidade medida pelos testes de inteligência (Campos, 2003).

Maria de Fátima Pio Casemiro & Campos (2019) explicam que o vocábulo “excepcional” foi adotado da terminologia norte americana *exceptional children*, e incluía “os

mentalmente deficientes, todas as crianças fisicamente empecadas, os emocionalmente desajustados, bem como as crianças superiormente dotadas; enfim todos os que requerem consideração especial no lar, na escola e na sociedade” (Casemiro; Campos, 2019, p. 5).

O trabalho da Sociedade Pestalozzi foi ampliado com a instalação da Escola Granja da Fazenda do Rosário, em propriedade rural, na região de Ibirité, para dar continuidade à formação da primeira turma de alunos do curso primário do Instituto Pestalozzi de Belo Horizonte, tendo em vista que estes alunos não teriam assistência escolar especializada na capital. De acordo com o Boletim Mensageiro Rural de 1986, a escolha do nome da instituição deveu-se ao fato de Antipoff, à sua chegada em Ibirité, presenciar a apresentação de um grupo de Congado do Rosário, em comemoração ao Dia de Nossa Senhora do Rosário. Antipoff homenageou a tradição local nomeando a propriedade como Fazenda do Rosário.

O projeto de construção da escola teria, a princípio, duas finalidades: uma escola granja e uma casa de repouso. A Fazenda do Rosário iniciou as suas atividades em 2 de janeiro de 1940, com duas casas rústicas pequenas de chão batido, sem água encanada e sem luz elétrica. Iniciou o atendimento com um pequeno grupo de cinco alunos do Instituto Pestalozzi de Belo Horizonte, para o curso primário, e duas professoras: Iolanda Barbosa² e Cora Faria Duarte³ (Almeida, 2017).

De concepção educativa baseada nos princípios da Escola Ativa de Genebra (Anexo 1, p. 95), a Fazenda do Rosário atendeu às recomendações do *Bureau International des Écoles Nouvelles* em diversos aspectos, tendo em vista que:

As experiências e práticas rosarianas se organizavam, basicamente, pela valorização do trabalho com as mãos, que envolviam tanto atividades domésticas, agropecuárias como as de envolvimento com o fazer artístico, como o artesanato e o teatro, por exemplo. Priorizava-se, na Fazenda do Rosário, o interesse, a criatividade, a inventividade, o espírito de curiosidade científica dos alunos nesses trabalhos manuais (Almeida, 2017, p. 48).

Adriana Borges e Esther Nunes Barbosa (2019) indicam que a Fazenda do Rosário iniciou suas atividades como um internato rural para crianças com deficiência. Porém, a demanda por expansão da escolarização para a comunidade de Ibirité, a partir de 1940, estimulou a criação e/ou incorporação de outras existentes. As Escolas Reunidas Dom Silvério (ensino primário), o Ginásio Normal Oficial Rural Caio Martins (internato para

² Junto com Cora Duarte, esteve entre as primeiras professoras da Fazenda do Rosário, vindo a ser diretora do internato (Campos, 2012, p. 438).

³ Cora Faria Duarte, uma das duas primeiras professoras a morar na Fazenda do Rosário, depois tornou-se diretora do Lar Pestalozzi de Volta Redonda – RJ (Campos, 2012, p. 440).

rapazes), o Ginásio Normal Oficial Rural Sandoval Azevedo (para moças), e o Clube Agrícola João Pinheiro (ensino de técnicas agrícolas) são alguns exemplos das instituições do complexo da Fazenda do Rosário.

Entre 1945 e 1949, Helena Antipoff esteve por um período no Rio de Janeiro devido a um convite de trabalho feito por Gustavo Lessa para atuar no Ministério da Saúde. O seu contrato de trabalho na Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte não havia sido renovado devido a mudanças na estrutura pedagógica e administrativa da instituição. Ainda assim, Antipoff visitava periodicamente a Fazenda do Rosário.

Conforme Almeida (2017), no Rio de Janeiro, Helena Antipoff criou o Centro de Orientação Juvenil (COJ) no qual teve contato com os familiares de atendidos e pode identificar vários “excepcionais”. Tal condição levou Antipoff a promover no Rio de Janeiro a fundação da Sociedade Pestalozzi do Brasil em 1945. A partir de 1945, “A presidência da Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais ficou a cargo de Sandoval Soares de Azevedo⁴, que [...] viabilizou construções e melhoramentos na instituição pestalozziana, favorecendo o desenvolvimento da Fazenda (Almeida, 2017, p. 120).

Além da Sociedade Pestalozzi do Brasil, Helena Antipoff contribuiu para a fundação da Escolinha de Arte do Brasil, em 1948. Juntamente com Augusto Rodrigues e outros colaboradores interessados em difundir a livre expressão infantil, Antipoff fez parte da vertente do ensino de arte centrada no desenvolvimento criador e nas iniciativas da criança. Houve uma valorização do desenho livre e do uso diversificado de materiais, sem se estabelecer o que era certo ou errado. Abriam-se diálogos entre arte e psicologia, e a utilização de métodos psicológicos para a investigação e a análise do desenho infantil (Almeida, 2017).

Na medida em que ampliava os atendimentos, a Fazenda do Rosário expandiu suas funções educativas com a criação de instituições destinadas à formação de professores rurais e atendimento à comunidade local. Um “Treinamento para Professores Rurais (1948)” foi o impulso para criação do Curso Normal Regional (1949) para professores primários de áreas rurais, depois nomeado Sandoval Soares de Azevedo (1951). Com a aquisição de novo terreno pelo Estado, foi construído o Instituto Superior de Educação Rural (ISER) (1955), com objetivo de oferecer cursos de treinamento para profissionais da educação rural. Em 1970, o ISER passou a denominar-se Fundação Estadual de Educação Rural (FEER), e em 1978, Fundação Helena Antipoff (FHA). Também foram criadas a Associação Comunitária para o

⁴ Presidente da Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais (1945-1950), professor de ensino secundário, diretor de banco em Belo Horizonte (Campos, 2012, p. 438).

desenvolvimento e Assistência – ACORDA (1969) e a Associação Milton Campos para Desenvolvimento e Assistência às Vocações – ADAV (1973) (Almeida, 2017). Com base em Almeida (2017), foi elaborado um quadro com os cursos e instituições fundadas por Helena Antipoff no Brasil, ou nas quais ela contribuiu com a criação:

Quadro 2 – Cursos e instituições fundadas por Helena Antipoff no Brasil

Período	Curso/Instituição
1932	Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais
1935	Instituto Pestalozzi de Belo Horizonte, MG
1940	Escola Granja da Fazenda do Rosário – Ibité/MG
1944	Centro de Orientação Juvenil – COJ, ligado ao Departamento Nacional da Criança - Ministério da Saúde, RJ
1945	Sociedade Pestalozzi do Brasil - RJ
1948	Participou da Fundação da Escolinha de Arte do Brasil, RJ
1948	Treinamento para professores rurais – Ibité/MG
1949	Curso Normal Regional- Ibité/MG
1951	Curso Normal Regional foi nomeado como Curso Normal Sandoval Soares de Azevedo – Ibité/MG
1955	Instituto Superior de Educação Rural – ISER, Ibité/MG
1969	Associação Comunitária para o desenvolvimento e Assistência – ACORDA, Ibité/MG
1970	ISER foi nomeado como Fundação Estadual de Educação Rural – FEER, Ibité/MG
1973	Associação Milton Campos para Desenvolvimento e Assistência – ACORDA, Ibité/MG
1978	FEER foi nomeado como Fundação Helena Antipoff, Ibité/MG

Fonte: Quadro elaborado com base em Almeida, 2017.

Figura 8: Helena Antipoff no Brasil (1972).

Fonte: Arquivos do Instituto Jean-Jacques Rousseau (AIJR/EdC).

Além do legado institucional, Helena Antipoff (Figura 8) dedicou-se a escrita de vários textos, com temas ligados à psicologia e educação; desenvolvimento e direitos das crianças; educação dos excepcionais e bem-dotados. Esta produção foi sistematizada e publicada pelo CDPHA, em 1992, em 5 volumes (Quadro 3).

Quadro 3: Coletâneas das Obras Escritas de Helena Antipoff.

Volume/título	Período da produção	Temáticas
Volume I – Psicologia Experimental	Primeiros anos no Brasil.	Trabalho que desenvolvia na Escola de Aperfeiçoamento de Professores, em Belo Horizonte: o ensino de psicologia e de técnicas para o conhecimento da inteligência da criança, a organização das classes dos grupos escolares e o planejamento das atividades de ensino de acordo com os princípios da Escola Nova.

Volume II – Fundamentos da Educação	Entre as décadas de 1930 e 1970.	Diversidade de temas relacionados à educação, à aprendizagem e ao desenvolvimento da criança e do adolescente. Destacam-se os textos que abordam a psicologia como ciência fundamental para a educação e os direitos das crianças.
Volume III – Educação do Excepcional	Entre as décadas de 1930 a 1940	A homogeneização das turmas, o diagnóstico da criança com deficiência (excepcional, nos termos da época), atividades didáticas para crianças com diferentes tipos de deficiência e as experiências da Sociedade Pestalozzi, do Instituto Pestalozzi e da Fazenda do Rosário.
Volume IV – Educação Rural	Entre as décadas de 1940 a 1970	Diferentes aspectos da pedagogia da educação rural desenvolvida por Helena Antipoff, inspirada em métodos de escola ativa, com ênfase na relação entre teoria e prática e no desenvolvimento de práticas democráticas e participativas. São abordados temas como: a organização de instituições para a formação de professores no meio rural, atividades pedagógicas recomendadas para escolas rurais (uso de diários, arte-educação, artes e ofícios em oficinas pedagógicas), o ensino de atividades agrícolas e de técnicas para a administração de propriedades rurais, reflexões sobre o cuidado com o meio ambiente e sobre a organização da comunidade rural.
Volume V – A Educação do Bem Dotado	Década de 1970	A questão da criança bem dotada de um modo geral. As experiências da autora no diagnóstico e na educação destas crianças, sobretudo no contexto da ADAV - Associação Milton Campos para o Desenvolvimento das Vocações.

Fonte: Quadro elaborado com base nas pesquisas realizadas no site do CDPHA. Disponível em: <https://cdpha.pro.br/coletaneas-antipoff/>.

Conforme mencionado anteriormente, o Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff foi criado em 1980 com o objetivo de preservar a memória, o acervo e divulgar a obra da psicóloga e educadora. A sua instauração deu-se por meio da ação conjunta de um grupo de familiares, amigos e colaboradores. Doravante, as fontes documentais do CPDHA passaram a ser objeto de estudos conceituais e sobre instituições.

O acervo Antipoff se encontra disponibilizado para a pesquisa em duas seções, sendo a primeira seção o Museu Helena Antipoff, localizado na Fundação Helena Antipoff (FHA) em Ibirité, Minas Gerais. Uma segunda seção do CDPHA, a Sala Helena Antipoff, localiza-se na Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Um acordo de cooperação acadêmica foi estabelecido em 1999 entre o CDPHA, a FHA, a UFMG e a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE - MG), em colaboração com o Museu Helena Antipoff para a preservação e divulgação do acervo Antipoffiano. O CDPHA realiza, juntamente com seus sócios colaboradores, o Encontro Anual Helena Antipoff, a publicação do Boletim CDPHA e da Coleção Encontros Anuais,

que reúnem, respectivamente, os resumos e textos completos das comunicações orais e palestras apresentadas no evento científico, acadêmico e cultural.

2. PERCURSO METODOLÓGICO

Pesquisas baseadas em documentos podem dar uma visão dos indícios relacionados a um problema a ser investigado ou auxiliar na elaboração de uma hipótese para futuras verificações (Gil, 2002). A análise dos dados levantados nesta pesquisa parte da perspectiva de que os registros que sobrevivem do passado não são, exatamente, o conjunto do que efetivamente existiu, mas, uma escolha realizada por forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade (Le Goff, 1990).

Partindo dessas premissas, e conforme anunciado na Introdução, esta pesquisa privilegia o “estudo de caso”, cuja finalidade é investigar, de modo aprofundado, um fenômeno em seu contexto, tendo como fundamento diversificadas fontes de informação (Yin, 2005). Por meio do estudo de um conjunto de fontes documentais do acervo do Museu Helena Antipoff, o objetivo desta pesquisa foi identificar e analisar correlações entre a produção visual de José Martins de Moraes (Zezinho) – uma coletânea de desenhos de 1950 e 1960, e os princípios educativos da Fazenda do Rosário.

2.1 Abordagem metodológica

Vale explicitar que o projeto inicial para esta pesquisa tinha como objetivo geral compreender o cenário da representação das visualidades da cultura nos desenhos de José Martins de Moraes, o Zezinho, e as condições da sua produção. Para tanto, os objetivos específicos preliminares foram: identificar as visualidades nos desenhos do Zezinho, conhecer os fatores que contribuíram para as visualidades nos desenhos estudados, e analisar os resultados estabelecendo uma correlação com as teorias definidas para o estudo. A proposta do estudo se baseava na premissa de que as crianças podem evocar imagens significativas do seu repertório imagético e registrá-las nos seus desenhos até dois anos depois de terem sido vistas (Iavelberg, 2017).

Contudo, após recomendações da banca de qualificação, ocorrida em fevereiro de 2025, buscou-se ajustar os procedimentos metodológicos na linha do estudo de caso (Yin, 2005). As fontes documentais passaram a ter função estrutural na pesquisa no sentido de compreender e interpretar a produção dos desenhos de José Martins de Moraes (Zezinho). Considerou-se, portanto, como unidade-caso, construir uma cronologia da vida de Zezinho com base no *corpus* documental relacionado à sua produção visual, aos protocolos escolares e à concepção educacional da Fazenda do Rosário. As concepções de educação de Helena Antipoff, marcadamente fundamentada em princípios da Escola Nova e do movimento

internacional de Educação pela Arte, em que a Escolinha de Arte do Brasil foi, certamente, nossa maior representante, conformam o panorama contextual deste estudo de caso.

Com o novo delineamento da pesquisa, houve também redirecionamento da problemática para balizar as investigações, a saber: o que revelam as fontes documentais e os desenhos do Zezinho produzidos no contexto da Fazenda do Rosário, em Ibitiré, Minas Gerais? Esta questão-problema é que guiou o objetivo geral da pesquisa: identificar e analisar correlações entre a produção visual de Zezinho, uma coletânea de desenhos das décadas de 1950 e 1960, e os princípios educativos da Fazenda do Rosário.

Conforme explicitado, a formulação do problema de pesquisa e o delineamento da unidade-caso decorreram de um longo processo de reflexão e de imersão em fontes documentais e bibliográficas (Gil, 2002). Dentre as fontes consultadas para a revisão da literatura, a tese “A Coleção de Desenhos Infantis do Acervo Mário de Andrade”, de Rejane Galvão Coutinho, foi uma leitura orientadora para as possibilidades do desenvolvimento de estudos sobre coleções de desenhos infantis. De acordo com as informações da tese estudada, os documentos deflagradores para o processo de pesquisa de doutorado foram o catálogo e os textos da exposição – Mário de Andrade e a Criança, realizada em 1988, pelo Museu de Arte Contemporânea (MAC) e Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), da Universidade de São Paulo (USP). Conforme denotam as palavras da pesquisadora: “O catálogo de uma exposição sobre uma coleção de desenhos infantis de Mário de Andrade se tornou um documento provocador de um processo de pesquisa no âmbito da História do Ensino de Artes” (Coutinho, 2019, p. 31).

De maneira análoga ao processo de pesquisa de Rejane Coutinho, a coleção de desenhos do acervo do Museu Helena Antipoff deflagrou o interesse por um estudo histórico-documental. Para esta dissertação, a produção de desenhos de Zezinho foi o detonador da definição do objeto e recorte temporal da pesquisa. As contingências de preservação das fontes relacionadas ao personagem autor dos desenhos fortaleceram a constituição do *corpus* documental.

Além dos desenhos de Zezinho, o estudo valeu-se de um conjunto de dados de diferentes fontes documentais como cartas, cartões, artigos, relatórios de testes, fotografias, bilhetes, jornal. A análise, de natureza predominantemente qualitativa, proporcionou que os resultados fossem apresentados sob a forma de uma narrativa (Gil, 2002).

Dessa maneira, considera-se a abordagem da nova historiografia como base referencial para desenvolvimento desta pesquisa, tendo como premissa a potencialidade das diversas pesquisas já realizadas no acervo Helena Antipoff. Tais pesquisas muito contribuem para a

compreensão do panorama histórico-contextual da Escola Nova no Brasil. Em especial, no cenário mineiro, onde as apropriações da Escola Ativa de Genebra operaram juntamente com as influências pragmatistas da vertente estadunidense (Campos, 2003; 2018, 2012; Barbosa, 1998; 2002; Almeida, 2017).

2.2 Caracterização das Fontes Documentais

O levantamento das fontes documentais foi realizado na primeira etapa da pesquisa. Várias visitas *in loco* ao Museu Helena Antipoff, localizado na Fundação Helena Antipoff (FHA), em Ibirité, Minas Gerais, possibilitaram a imersão no acervo, fase primordial para a etapa seguinte de seleção dos documentos e posterior consulta aos arquivos digitais. Como citado anteriormente, o Museu Helena Antipoff (Figura 9) compõe uma das seções do CDPHA.

Figura 9. Museu Helena Antipoff: Sala de Homenagens e o arquivo mapoteca à esquerda, e, à direita, os arquivos deslizantes.

Fonte: Arquivo pessoal.

O ponto de partida foi o conhecimento de uma coleção de desenhos do arquivo mapoteca, onde estão localizados álbuns de desenhos (Figura 10) realizados por estudantes do Instituto Pestalozzi de Belo Horizonte, da Fazenda do Rosário e das Escolas Reunidas Dom Silvério, em Ibitaré, nas décadas de 1940, 1950 e 1960. De acordo com as dedicatórias inscritas nas primeiras páginas dos álbuns, os desenhos foram realizados para presentear Helena Antipoff em homenagem ao seu aniversário. Recentemente, o acervo do Museu Helena Antipoff passou por um processo de digitalização. No arquivo digital, os álbuns da coleção de desenhos do Museu Helena Antipoff estão categorizados como “Cartas para Helena Antipoff”.

Figura 10: Álbuns de desenhos do arquivo mapoteca.

Fonte: Arquivo pessoal.

Dentre os álbuns da coleção de desenhos do Museu Helena Antipoff, está o álbum de Zezinho, com trinta e oito desenhos (Anexo 5). Apenas o primeiro desenho deste álbum pertence ao ano de 1961. Todos os demais desenhos são de julho de 1959. O referido álbum mede 35 x 25 cm e contém 42 páginas. Encapado com uma folha branca (amarelada pelo

tempo), com dobras para o lado de dentro da capa. Os desenhos possuem margens feitas com lápis de cor e são datados, por extenso, com letra cursiva, também à lápis de cor. Na folha de rosto, o número 1959 foi traçado em letras garrafais acima do nome “Zezinho” e, por este motivo, o álbum foi denominado, por nossa escolha: “Álbum de desenhos do Zezinho, ano 1959” (Figura 11). Esta fonte, conforme mencionado anteriormente, tornou-se “um documento provocador de um processo de pesquisa” (Coutinho, 2019, p. 33) que buscou identificar e analisar uma coletânea de desenhos das décadas de 1950 e 1960 no contexto da Fazenda do Rosário.

Figura 11: Álbum de desenhos do Zezinho, ano 1959.

Fonte: Arquivo pessoal.

Além do “Álbum de desenhos do Zezinho, ano 1959”, outros desenhos seus foram localizados na pasta de desenhos “José Martins de Moraes”, do arquivo deslizante. O material constitui-se de: 21 desenhos realizados em 1956, 10 desenhos em 1959, 3 desenhos em 1960, um desenho em 1964, e quatorze desenhos sem data (Quadro 4).

Quadro 4: Desenhos do Zezinho no Acervo do Museu Helena Antipoff.

Ano	Quantidade	Arquivo físico	Arquivo digital
1956	21	Arquivo deslizante	1927
1959	10	Arquivo deslizante	3054
1959-1961 (Álbum de desenhos do Zezinho, ano 1959))	38	Arquivo mapoteca	3053
1960	3	Arquivo deslizante	2293
1964	1	Arquivo deslizante	2293
Sem data	14	Arquivo deslizante	1927

Fonte: Quadro elaborado com base nas fontes consultadas.

O conhecimento dos desenhos do arquivo físico mapoteca e das pastas de desenhos do arquivo deslizante possibilitou uma visão geral da produção de Zezinho, que totalizam 87 desenhos realizados nas décadas de 1950 e 1960. Além dos desenhos, foram identificadas outras fontes documentais primárias na pasta de documentos “José Martins de Moraes”, do arquivo deslizante, corredor 5, com textos datilografados, manuscritos e cartões (Figura 12).

Figura 12: Manuscritos de Helena Antipoff sobre o Zezinho.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

Com o levantamento e caracterização das fontes primárias da pasta “José Martins de Moraes” muitos dados surgiram para a pesquisa, como os registros da chegada do Zezinho à Fazenda do Rosário em 1944, sua história de vida, características físicas, de saúde, testes de inteligência, percurso escolar, o óbito em 1969, cartas que comentam os seus desenhos, e ensaios escritos que sugerem as concepções de ensino de arte promovido na instituição rosariana (Quadro 5).

Quadro 5: Fontes Documentais utilizadas na Pesquisa.

Tipo de documento	Ano	Número de páginas	Assunto	Localização no Arquivo físico	Arquivo digital
1 - Foto	1959	01	Zezinho com Helena Antipoff,	-	2972

			Iolanda Barbosa e professoras da Fazenda do Rosário.		
2 - Manuscrito	s.d.	02	Dados do Zezinho: nascimento, o dia da sua entrada na instituição rosariana e a data do seu óbito.	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
3 - Manuscrito	18/07/60	01	Documento escrito à mão com o resultado do teste “As minhas mãos”, aplicado no Zezinho em 18 de julho de 1960.	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
4 - Manuscrito	s.d.	02	Lembranças (Provati) – teste em que o Zezinho relatou as lembranças do pai e os nomes das suas professoras.	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
5- Manuscrito	18/07/60	02	Teste: C.A.T. (Teste de apercepção infantil) aplicado no Zezinho em julho de 1960, por D. Helena Dias Carneiro.	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
6 - Documento datilografado	s.d.	01	Resumo do caso - José Martins de Moraes	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
7 - Documento datilografado	s.d.	01	Protocolo da prova de Raven - Zezinho: o documento é uma tabela que não foi completamente preenchida.	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
8 - Manuscrito	s.d.	02	Pertences do Zezinho: Em um papel, sem data, Helena Antipoff registrou os bens do Zezinho.	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
9 - Manuscrito	18/07/60	01	Peso e altura do Zezinho em 12/01/1961.	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
10 - Documento datilografado	14/08/69	02	Texto sobre o Zezinho: “Homens de valor e homens à toa”. (ANTIPOFF, 1969)	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
11- Documento datilografado	s.d.	01	Testes de inteligência aplicados no Zezinho: documento datilografado com a relação dos testes de inteligência aplicados no Zezinho entre os anos de 1951 e 1960.	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
12 - Documento datilografado	s.d.	01	Resumo do caso Zezinho: dados sobre a investigação da sua doença. (ANTIPOFF, S/D)	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
13 - Desenho a lápis	18/07/60	01	Desenho do teste “A família”	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
14 - Desenho a lápis	18/07/60	02	Desenho do teste “A família”	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
15 - Desenho a lápis	18/07/60	02	Desenho do teste “A família”	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
16 - Documento datilografado	18/07/60	04	Testes de Histórias para completar por Madeleine Thomas e Rey.	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
17 - Manuscrito	Sem data	02	Desenho da planta da “Casa do Zezinho”.	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
18 - Documento datilografado	31/05/1972	02	Definições do Grupo de amigos do Zezinho (GRAMIZE)	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
19 - Manuscrito	s.d.	01	Anotações sobre o Zezinho por	Arquivo	1927

			Helena Antipoff.	deslizante Corredor 5	
20 - Cartão	s.d.	01	Anotação de Helena Antipoff com desenho da célula: Anemia Drepanocítica ou falciforme.	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
21- Manuscrito	s.d.	01	Cartão Dr. Hélio Durães de Alkmin dirigido ao Dr. Romeu Hibrain de Carvalho solicitando tratamento para o Zezinho no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte.	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
22 - Manuscrito	s.d.	01	Cartão do Dr. Hélio Durães de Alkmin dirigido a Helena Antipoff comunicando sobre o tratamento que conseguiu para o Zezinho no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte.	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
23 - Documento datilografado	s.d.	02	Texto: “Memórias da Fazenda do Rosário -Zezinho e outras pequenas histórias do reajustamento.” (ANTIPOFF, S/D)	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
24 - Documento datilografado	s.d.	01	Relação dos testes aplicados no Zezinho	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
25 - Documento datilografado	s.d.	01	Lista de Professores de José Martins de Moraes: 1952 e 1953 (sem registro); 1954: Lourdes Lage; 1955: Maria Cruz; 1956: Heli Silva; 1957: Zuleika – Heli Silva; 1958: (sem registro); 1959: Iolanda Barbosa; 1960: incêndio 21 de junho; 1962 a 1964: Heloisa Machado Martins; 1965 e 1966: Iolanda Barbosa; 1967 a 1969: Maria do Carmo.	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
26 - Documento datilografado	s.d.	01	“José Martins Moraes – Resumo do caso”.	Arquivo deslizante Corredor 5	1927
27 - Documento datilografado	07/09/68	01	Carta de Helena Antipoff ao Dr. Libério solicitando tratamento médico para o Zezinho no Hospital Evangélico, em Belo Horizonte.	Arquivo deslizante Corredor 5	1041
28 - Documento datilografado	1959	03	Carta de Leona Robertson para Helena Antipoff, traduzida do inglês para o português.	Arquivo deslizante Corredor 5	1041
29-Documento datilografado	31/05/50	01	Carta de Augusto Rodrigues para Helena Antipoff.	-	2021
30-Documento datilografado	S/D	03	Texto: A importância das atividades artísticas no processo de ajustamento das crianças. (ANTIPOFF, S/D)	Arquivo mapoteca 7ª gaveta – cod. 110	2352
31- Documento datilografado	s.d.	09	Algumas palavras sobre a inteligência e a afetividade da criança através dos seus desenhos. (ANTIPOFF, S/D)	-	2021
32 - Manuscrito	Fev/1959	01	Cartão de Helena Antipoff para Maria Angélica, do Colégio Senhora de Fátima em Santo Antônio do Monte, com desenho do Zezinho.	-	1342
33 - Jornal Mensageiro	25/09/73	03	“A casa do Zezinho” por Áurea Nardelli. Pag. 3.	Pasta com jornais	Não identifica

Rural - Ano X				1390	do
34 - Jornal Mensageiro Rural, nº 23.	Ano IV – Fev.1961	02	Lembrança do Natal de 1960 por Helena Antipoff, mais conhecido como “Episódio de São José”.	Pasta com jornais 1390	
35 - Jornal Mensageiro Rural – Ano X.	Março de 1973	02	Crônica de Áurea Nardelli: “Volto do Rosário. Fui falar de Zezinho com Dona Helena, relembrar sua vida.”.	Pasta com jornais 1390	
36 - Foto	1958	01	Zezinho em momento festivo da instituição	-	2972

Fonte: Quadro elaborado com base nas fontes consultadas.

A organização das fontes documentais foi complexa, como um “quebra-cabeças”. Como um trabalho de arqueólogo, optou-se por processar, manualmente, os dados coletados nas fontes catalogadas, organizadas conforme demonstrado no Quadro 4. O arquivo digital em Word foi anteriormente impresso para esse processo de categorização e triangulação das informações, possibilitando construir uma ordem cronológica com o *corpus* documental pesquisado, e compor uma linha do tempo para a narrativa (Figura 12).

Figura 13: Organização das fontes documentais.

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Para a análise de conteúdo, aplicam-se variadas técnicas metodológicas a fim de decifrar os “discursos” implícitos e explícitos nos documentos. Essa análise exige processos contínuos de aprimoramento, conformados em uma “hermenêutica controlada”, quer seja, a “dedução” e a “inferência” dos dados para sua melhor interpretação, conforme Bardin (1977, p. 95). A autora define três fases para um processo de análise de conteúdo, a saber: “a 1) pré-análise; 2) a exploração do material; e 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação”.

Geralmente, esses passos são desenvolvidos em um programa flexível, que nem sempre segue uma ordem cronológica ou sequencial, mas, concomitante, em muitos casos. Contudo, esse processo articular-se-á de forma precisamente organizada, em conformidade com o decurso das análises, permitindo ao pesquisador introduzir novos procedimentos, caso sejam necessários.

Dessa maneira, o processo de seleção, pré-análise e exploração das fontes e documentos para elaboração de uma ou mais hipóteses, bem como dos objetivos e indicadores que fundamentarão a interpretação dos dados da pesquisa, são processados em um *continuum*.

Com base na leitura e descrição detalhada das fontes documentais, construiu-se uma visão do percurso escolar de Zezinho no contexto educativo da Fazenda do Rosário. As análises dos dados permitiram inferir que a vivência de Zezinho em diferentes experiências ao longo de seus 25 anos de vida, 20 deles na instituição, impulsionaram o seu desenvolvimento em diferentes dimensões: intelectual, física, social, emocional e cultural, na perspectiva de uma educação integral. A intencionalidade de Antipoff em documentar o seu percurso de desenvolvimento possibilitou, para esta pesquisa, a elaboração de uma cronologia de vida do Zezinho, que será apresentada, em forma de narrativa, no capítulo que se segue.

3. CRONOLOGIA DE VIDA DO ZEZINHO NAS FONTES DOCUMENTAIS

Nesta seção será apresentada, com base na pasta de documentos “José Martins de Moraes” em articulação com as fontes bibliográficas, a cronologia de vida do Zezinho - abordagem do seu percurso escolar, o processo de emancipação, a investigação da sua doença, os testes de inteligência nele aplicados com ênfase na sua habilidade para o desenho.

3.1 O percurso escolar de Zezinho e a sua emancipação

José Martins de Moraes, apelidado Zezinho, nasceu em 25 de janeiro de 1944 em Crucilândia, Minas Gerais. Entrou para o internato da Fazenda do Rosário em 24 de junho de 1949, levado pelo pai, na idade de cinco anos e cinco meses.

Em conversa com Helena Antipoff - publicada no jornal “Mensageiro Rural” de 1973, a professora e colaboradora Áurea Nardelli, rememorou a história do Zezinho. Quando pai e filho chegaram ao Rosário, conduzidos por uma “perua” vinda de Crucilândia, despertaram a curiosidade geral. Ambos foram recebidos pela diretora da instituição, D. Iolanda Barbosa. O homem era franzino, ficara viúvo com dois filhos, e não havia quem cuidasse do filho mais novo, “perrengue”. A criança era a miniatura do pai: pálido, mestiço ruivo, olhos claros, trazia a marca da morte próxima. “D. Iolanda, diretora da casa, toma-o pela mão. Trocando as perninhas – dois suportes fininhos – entra com ela em seu novo lar.” (Nardelli, 1973, p. 4).

Zezinho necessitou de muitos cuidados devido ao seu histórico de saúde e abandono familiar. O seu percurso na instituição rosariana foi cuidadosamente documentado por Helena Antipoff e suas auxiliares, ao longo de vinte anos. Ela movimentou amigos e colaboradores - uma rede de apoio, que amparou o Zezinho e lhe proporcionou autonomia na vida adulta. O cruzamento das fontes documentais e bibliográficas proporcionaram uma visão da sua história, conforme fragmento relatado a seguir:

Os exames no Hospital revelam anemia incurável, de marcha progressiva. Zezinho passaria a ter dois lares: o Rosário e o Hospital. Ali, Dona Iolanda lutava desigual com a morte, vencendo-a, porém, pelo amor e pela perseverança. Dava àquela criança que acabara de conhecer, até mesmo o sopro de sua vida, na maior doação de coragem na “operação boca a boca”, quando o via desmaiado. Uma noite Dona Helena passa pelo corredor, luz no quarto de Dona Iolanda. Entra. Emociona-se com a cena quase bíblica ali representada: a criança deitada na cama. Dona Iolanda vigilante a seu lado, numa terna maternidade de adoção. O cobertor no chão, cama improvisada continuaria à espera de algum raro momento de repouso. Foi, então, que Dona Helena lhe comprou uma “cadeira do papai”. No Hospital, as transfusões sucessivas vingavam-se da inconsciente e maldita inércia dos glóbulos vermelhos daquela criança. E Zezinho foi vivendo, franzino de corpo, pequeno de estatura, gestos lentos, fala rasteira (Nardelli, 1973, p. 4).

Descobriu-se que a anemia incurável de Zezinho se tratava de uma Anemia Falciforme: “Uma doença genética e hereditária caracterizada por uma mutação no gene que produz a hemoglobina (HbA), fazendo surgir uma hemoglobina mutante denominada S (HbS), que é de herança recessiva” (Brasil, 2025) O diagnóstico da Anemia Falciforme é feito por meio do “teste do pezinho”, que surgiu nos EUA na década de 1960 e chegou ao Brasil na década de 1970. O teste é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), desde 1992, sendo obrigatório em todo o país.

No cartão manuscrito (Figura 14), o desenho no canto superior direito representa a hemácia no seu formato normal (arredondada) e outra em formato alterado (uma foice). Em outro documento, Helena Antipoff questiona: “Doença – anemia Drepanocítica? Só incide em pessoa de raça negra – Zezinho tinha traços nítidos de mulato loiro” (Antipoff, s.d.).

Figura 14: cartão manuscrito por Helena Antipoff.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

Na Doença Falciforme, as hemácias (glóbulos vermelhos) que normalmente são redondas, assumem a forma de “foice” ou “meia lua”, e por isso o nome falciforme dado à doença. A mudança de formato das hemácias ocorre em diversas situações como, esforço físico, estresse, frio, traumas, desidratação, infecções, entre outros. Essa mudança nas hemácias não permite a oxigenação do organismo de maneira satisfatória devido à dificuldade da sua passagem pelos vasos sanguíneos, o que causa uma má circulação em

quase todo o corpo. Assim, a Doença Falciforme pode afetar quase todos os órgãos e sistemas do corpo desde o primeiro ano, se estendendo por toda a vida. As manifestações clínicas da Doença Falciforme são: crises de dor, icterícia, anemia, infecções, síndrome mão-pé, crise de sequestração esplênica (retenção de grande volume de sangue e glóbulos vermelhos no baço), acidente vascular encefálico, priapismo (ereção prolongada e dolorosa que não está relacionada à excitação sexual), síndrome torácica aguda (inflamação nos pulmões), crise aplásica (interrupção súbita e grave da produção de hemácias pela medula óssea que exige urgente transfusão de sangue), ulcerações, osteonecrose (morte de tecido ósseo devido à interrupção do suprimento sanguíneo), complicações renais, oculares, como também, complicações relacionadas ao excesso de ferro secundado pelas transfusões (Brasil, 2025).

Na Figura 15, o doutor Hélio Durães de Alkmin, “Médico psiquiatra, um dos colaboradores mais próximos de Antipoff na Sociedade Pestalozzi e Fazenda do Rosário” (Campos, 2012, p. 437), solicita ao doutor Romeu Hibráhim de Carvalho o tratamento para o Zezinho, com os dizeres:

Caro Romeu, O rapaz José Martins de Moraes é da Fazenda do Rosário e acometido de Anemia drepanocítica, para quem peço a sua bondosa ajuda. Conversei com D. Helena Antipoff responsável por ele e creio que ficará agradecida com o tratamento proposto. Deus lhe pague! Hélio (Acervo Antipoff, s.d.).

Figura 15: Cartão do Dr. Hélio Durães de Alkmin dirigido ao Dr. Romeu Hibráhim de Carvalho solicitando tratamento médico para o Zezinho.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

Tendo o doutor Hélio Durães de Alkmin obtido o atendimento para o Zezinho no Hospital Felício Rocho, solicita à Helena Antipoff que o leve ao especialista (Figura 16):

D. Helena, Bom dia. O problema do Zezinho não é esferocitose e sim drepanocitose, doença que contraindica a cirurgia. Consegui para ele o tratamento com o especialista Dr. Romeu Ibrahim de Carvalho que está com um leito vago no Hospital Felício Rocho à espera do Zezinho. Poderão procurá-lo amanhã, cedo, em meu nome. Creio que o ajudaremos assim. Abraços, Hélio (Acervo Antipoff, s.d.).

Figura 16: Cartão do Dr. Hélio Durães de Alkmin para Helena Antipoff sobre aquisição do tratamento médico para o Zezinho.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff

As fontes documentais revelam que, concomitante ao tratamento médico, Zezinho vivenciou o percurso escolar na instituição rosariana. Entre os 7 e 8 anos, ele trabalhou no Clube Agrícola João Pinheiro, onde ajudava a regar a horta, colaborando com o Sr. Henrique, hortelão, já idoso. Pouco depois, se tornou responsável pelo tratamento dos perus e dos pintinhos.

Zezinho repetiu cinco vezes o Jardim de Infância e frequentou o Curso Primário na Escola Rural Dom Silvério, sob a direção de Dona Iolanda Barbosa. Aprendeu a ler e a

escrever, e “[...] passou para a 2ª série após mais de seis anos de permanência na 1ª.” (Antipoff, 1959).

Na idade de 10 anos, Zezinho tratava das criações, com responsabilidade e ciúme. Em uma ocasião, teve uma briga séria com a cozinheira por não saber (ou querer) escolher algumas galinhas das quais cuidava. No relato de Áurea Nardelli, ela menciona que menino dizia ao verificar as condições das galinhas para levar à cozinheira: “Essa não vai, também não essa outra, a vermelha está pondo... [...] Dona Iolanda Barbosa interviu da janela do seu quarto gritando: Como é? Vai ou não vai?” (Nardelli, 1973, p. 4).

Segundo a professora Áurea Nardelli, a doença impunha muitas limitações ao Zezinho, que não podia fazer o que via as outras crianças fazerem, como subir em árvores, correr pelo morro abaixo e participar de jogos. Mesmo assim, o menino demonstrava força e resignação, “[...] tinha seu canteiro na horta. Mãos leves, gestos lentos, arrancava o matinho, afofava a terra. Tinha orgulho de sua “granja”” (Nardelli, 1973, p. 4).

Helena Antipoff relata que, entre a idade de 12 anos (Figura 17) e 14 anos (Figura 18), Zezinho parecia um menino de 8 anos, porque era de estatura pequena, fato que o incomodava. Mas, “[...] apesar de tudo isso, o nosso pequeno herói fazia as coisas que os outros não faziam, na Escola. Era desenhista inveterado. Passava horas e horas enchendo páginas de paisagens coloridas” (Antipoff, 1969).

Na figura 18, Zezinho aparece participando de um momento festivo. No cartaz que está afixado na parede, atrás dele, se lê: “Professora Helena Antipoff, essa vossa volta será gravada com carinho em cada coração dos que trabalham e estudam nesta escola” (Acervo Antipoff, 1958).

Figura 17: Zezinho, aos 12 anos, e Iolanda Barbosa à esquerda de Helena Antipoff, em 1956.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

Figura 18: Zezinho à esquerda, aos 14 anos, em 1958.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

Aos 15 anos, quando passou as férias de julho de 1959 no ISER, Zezinho realizou uma série de desenhos com representações rurais, que foram reunidos no “Álbum de desenhos de 1959”. O desenho de 10 de julho (Figura 19) sugere uma projeção do seu desejo. A imagem apresenta três simbolizações nas nuvens, com as respectivas numerações: 1º - a representação de uma casa na colina; 2º - imagens de colinas que poderiam representar uma pedreira ou uma paisagem do Rio de Janeiro; 3º - uma plantação de coqueiros. Seria este desenho um planejamento? Tempos depois, Zezinho adquiriu um lote onde plantou milho e para o qual carregou pedras destinadas à construção dos alicerces da sua casa.

Os desenhos de Zezinho, quando cruzados com as fontes bibliográficas e documentais, como fotos, cartas, relatórios, protocolos, publicações do *Jornal Mensageiro Rural*, pesquisas realizadas no acervo Helena Antipoff, dentre outras, sugerem que o contexto educativo da Fazenda do Rosário além de propiciar o aprimoramento das suas habilidades, favoreceu a aquisição da sua autonomia e a construção da sua identidade.

Figura 19: Desenho do Zezinho em 10 de julho de 1959.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

A integração do Zezinho no contexto das instituições rosarianas, e o exercício da sua habilidade artística, são demonstrados no relato de Helena Antipoff sobre o episódio de Natal de 1960. Mais conhecido como “O episódio do São José”, o fato ocorreu quando Zezinho tinha 16 anos e foi passar as férias de dezembro no ISER:

Encontravam-se no ISER, além do pessoal da cozinha, do serviço doméstico e do campo, alguns professores e auxiliares que ali passavam o Natal. No dia do Nascimento do Menino Jesus, é claro que não devia faltar o tradicional presepe (sic). [...] Efetivamente, faltavam uns quarenta minutos antes do almoço festivo naquele dia, quando D. Iolanda Martins, professora de Belém do Pará, em estágio no Laboratório de Psicologia, resolveu, com os demais “artistas” da casa, arrumar o presepe, na mesa do refeitório. Tudo se passava em silêncio do mistério e da surpresa que se ia oferecer aos poucos ocupantes do vasto ISER, naquele Dia. Faltando, entre as figuras do presepe a do São José, decidiu D. Iolanda Martins pedir, à toda pressa, a D. Iolanda Barbosa, da Fazenda do Rosário, uma de empréstimo. Realmente, sem o “São José” que graça podia ter o presepe? [...] apelou D. Helena, em seu íntimo, pelo socorro do compreensivo São José. E não tardou a aparecer uma feliz ideia, que pôs logo em execução. Chamou o Zezinho, menino-pintor, da Fazenda do Rosário, que se achava em férias no ISER, e entregando-lhe

um pedaço de papelão, tesoura, lápis de cor, suplicou-lhe de fazer em cinco minutos (!) uma imagem de São José. O almoço já ia ser servido dentro de um curto prazo e os convivas, ao penetrarem no refeitório, deviam encontrar o presepe todo pronto. Dito e feito. Em poucos minutos, lá se viu o bondoso São José, em indumentária oriental, de barba cortada à moda daquela época, de joelhos, apoiado no cajado, ao lado do Menino Jesus, de Sua Santa Mãe e os dois animais, alegres de ver a manjedoura com tanta luz... Também todos ficaram alegres, no ISER, porque não lhes faltou o presepe de Natal de 1960 e agradeceram, comovidos, a Zezinho, o menino-pintor, que soube, com a sua arte, e sua boa vontade, salvar a delicada situação (Antipoff, 1961).

Em 1961, a professora Áurea Nardelli quem dirigia o ISER, quando Zezinho foi passar as férias de julho. Na ocasião, ele estava com 17 anos, media 1 metro e 42 centímetros de altura, e pesava 30 quilos e 300 gramas (Antipoff, 1961). Neste período de férias, Zezinho reivindicou a sua mudança para o ISER:

Foi positivo. Não queria mais morar na Pestalozzi e sim ali. Dona Helena perguntou-lhe se não gosta mais de Dona Iolanda [Barbosa]. A resposta veio imediata: - “Gosto dela. Mas não gosto de sopa de macarrão, todo dia é sopa de macarrão, ela me quer obrigar a tomar, não tomo mesmo e pronto”. Compreendemos. Isso era desculpa. Seu desejo era virar gente, era trabalhar como qualquer pessoa comum, era ser emancipado. Crescera. A assistência gratuita devia humilhá-lo. Demos-lhe o emprego e o trabalho de sua preferência naquela ocasião. Tinha canteiros na horta e as criações para tratar. Nem poderia supor que lhe déramos tarefa leve, por sua deficiência física. Valorizávamos sua personalidade. Outras tarefas viriam. Zezinho tinha, agora, três lares: o ISER, a Pestalozzi e o Hospital (Nardelli, 1973).

A mudança para o ISER trouxe novas possibilidades para o Zezinho. Os canteiros de alface no Clube Agrícola João Pinheiro já teriam lhe proporcionado uma primeira renda, devido aos conhecimentos práticos que recebeu do agrônomo Dr. Farah. Dalí em diante, no ISER, ele aprenderia o ofício de sapateiro, instruído por José de Andrade, um jovem com deficiência física que se dedicava ao trabalho de sapateiro (Antipoff, s.d.). Zezinho aprendeu rápido o ofício, tornando-se um hábil sapateiro. Ambos atendiam professores, alunos, e a vizinhança. Trabalharam juntos, mestre e discípulo, na sapataria Oásis, que funcionava nas dependências do ISER, onde ele tinha o trabalho e o espaço para moradia.

A Figura 20 representa o espaço conjugado da sapataria Oásis, a bancada e ferramentas do ofício, na parte superior, e os aposentos para moradia, com móveis e camas ao lado de uma escada, na parte inferior. Várias vezes no mês, Zezinho buscava o material de trabalho em Belo Horizonte, e, quando possível, era conduzido pelo carro do ISER. As contas eram apresentadas aos fregueses por escrito, conforme bilhete a seguir: “D. Helena, aqui está a notinha de todos os concertos feitos na Sapataria Oásis. 04 graxas e 02 pares de taquinho. Débito é NCR\$2,70. J.M.M. 28/12/68” (Acervo Antipoff, 1968).

Figura 20: Esboço da sapataria Oásis realizado por Zezinho em 27 de agosto de 1956.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

Nas manhãs frias do mês de agosto, Zezinho deixava o trabalho da sapataria para mais tarde, quando o sol já tivesse aquecido o cômodo da oficina (como citado anteriormente, o frio provoca as manifestações clínicas da Doença Falciforme). Por isso, bem cedo, carregava pedras para o lote que havia adquirido defronte ao ISER, retirando as pedras das pedreiras vizinhas com autorização dos donos. Havia amontoadado duas pirâmides enormes de pedra, correspondendo a dois ou três caminhões de pedregulhos para a fundação da sua casa. Sempre ocupado em realizar algo de útil, Zezinho só não trabalhava nos dias de feriado e aos domingos, pelo respeito ao “Dias do Senhor”. Era considerado trabalhador como poucos, e “negocista”, pois, sempre havia algo a comprar e vender. Era orientado pelo professor Vicente Torres, seu conselheiro de negócios para uma futura independência econômica e social (Antipoff, s.d.).

Tendo cursado até o 6º ano (1962-1963), por volta dos 19 anos, Zezinho chegou a fazer o Curso de Admissão no Artesanato, mas não foi além do Curso Primário. Também desistiu de se matricular no Curso Ginásial-Normal, na Escola Caio Martins, o internato para rapazes. Aos 22 anos (1966), ainda era o pupilo da Fazenda do Rosário. O diretor do ISER, professor Antônio Fernandes Netto, o beneficiava com hospedagem, alimento e um lugar para manter a sua oficina. A freguesia do Zezinho era proveniente do ISER (atual sede da

Fundação Helena Antipoff) e da Fazenda do Rosário (atual Associação Pestalozzi de Minas Gerais), e, na região de Ibirité, seus serviços eram fixos. Construir sua casa própria e constituir uma família estavam em seus planos (Acervo Antipoff, s.d.).

As fontes documentais (Quadro 6) revelam que Zezinho teve professores até o ano de 1969, o que indica que o vínculo escolar coexistiu com as outras atividades, até o final da sua vida.

Quadro 6: Professores do Zezinho.

Período	Nome
1952 e 1953	Sem registro
1954	Lourdes Lage
1955	Maria Cruz
1956	Heli Silva
1957	Zuleika – Heli Silva
1958	Sem registro
1959	Iolanda Barbosa
1960	Incêndio 21 de junho
1962 a 1964	Heloisa Machado Martins;
1965 e 1966	Iolanda Barbosa;
1967 a 1969	Maria do Carmo

Fonte: Quadro elaborado com base nas fontes consultadas.

Em carta ao Dr. Libério, em 7 de setembro de 1968, Helena Antipoff solicitou ajuda para um tratamento de Zezinho no Hospital Evangélico, de Belo Horizonte. Ele tinha a idade de 24 anos, e fazia, de seis em seis meses, a transfusão de sangue no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte. Meses antes, no período frio, havia sido internado com pneumonia (Acervo Antipoff, s.d.), conforme descrição da referida correspondência:

Em tempo normal, trabalha muito: é sapateiro e tem uma boa clientela, tanto na Fazenda do Rosário que em Ibirité. Comprou um bonito lote (na área de frente ao ISER – loteada) e, durante os meses frios do ano, fugindo do frio, nas primeiras duas horas da manhã, carregava pedras num carrinho de mão, da vizinha pedreira. Arrumou um monte enorme – talvez uns três caminhões - Já cercou o lote e está perfurando uma cisterna. Naturalmente, com ajuda de profissionais aos quais paga, de acordo com o preço combinado... Repito, Zezinho é um pequeno herói. Penso nesse trabalho pesado, cansou bastante. Está com uma ferida na perna que não fecha, o que muito o incomoda. Bem, Dr. Libério, tudo isso para dar-lhe a ideia do mal que o aflige e a possibilidade de seu tratamento no Hospital Evangélico, sob sua direção. Ele não tem direitos à previdência social: vive no ISER, sem despesas para ele. Vou pedir ao Dr. Hélio Alkmin de completar os dados de saúde do rapaz. Muito grata ao Sr. pela atenção que der ao nosso jovem amigo. Boas lembranças a D. Raquel. Cordialmente, Helena Antipoff (Antipoff, 1968).

Não há dados sobre o início de um tratamento ambulatorial de Zezinho no Hospital Evangélico, em Belo Horizonte. Após o pedido de Helena Antipoff ao Dr. Libério, há registros de que ele esteve internado alguns dias no Hospital Felício Rocho, em março de 1969, tendo falecido no dia 28 de março de 1969, aos 25 anos. Seu corpo foi velado na Capela Nossa Senhora do Rosário, na Fazenda do Rosário, por estudantes e seus professores, que cantaram salmos e hinos à Nossa Senhora.

No dia seguinte ao velório, às 6h30m da manhã, o padre José Campos Taitson, de Ibité, celebrou a missa de corpo presente. O féretro seguiu para o sepultamento no Cemitério do Canal, em Ibité, acompanhado por toda a comunidade. Os bens deixados pelo Zezinho foram: dois lotes cercados com plantação de milho, um rádio (transistor), relógio de pulso, bicicleta Monark, roupas, ferramentas de sapateiro (Antipoff, s.d.).

Segundo Nardelli (1973), Zezinho tinha um irmão, herdeiro dos seus bens, o qual foi consultado por Helena Antipoff acerca da venda do lote. Inspirada pela experiência da sapataria Oásis (que serviu de moradia e oficina de trabalho para o Zezinho), Antipoff teve a ideia de construir naquele terreno alto, defronte do ISER, onde o Zezinho idealizara fazer a sua casa, um “lar-oficina” para os egressos da Pestalozzi (Figura 21).

Figura 21: Desenho da planta da “Casa do Zezinho”, s.d..

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

O “lar-oficina” seria um setor da Associação Comunitária do Rosário para o Desenvolvimento e Assistência (ACORDA), e receberia o nome de “Casa do Zezinho”, conforme demonstrado na página anterior, no croqui de planta baixa (Figura 21) esboçado para a construção do espaço. Ali seriam produzidos artefatos como sandálias, bolsas e tapeçarias. A ideia de Helena Antipoff prosperou, e as pedras depositadas pelo Zezinho, no seu terreno, foram empregadas na construção da “Casa do Zezinho”. Registros documentais indicam que a ACORDA foi criada em 3 de julho de 1969. Na atualidade, presta serviços de atendimento à Educação Infantil, em convênio com a Prefeitura de Ibité⁵.

Com a finalidade de colaborar com o setor da “Casa do Zezinho”, foi criado, à época, o Grupo de Amigos do Zezinho (GRAMIZE), composto por pessoas que se propusessem a prestar colaboração à ACORDA. Os objetivos do Grupo de Amigos do Zezinho seriam:

- promover campanhas complementares para levantamento de fundos destinados a equipamentos, funcionamento, manutenção e outras despesas da “Casa do Zezinho”;

- promover campanhas educativas de alcance comunitário; despertar e manter o interesse das demais instituições da Fazenda do Rosário, da Prefeitura Municipal de Ibité e da Comunidade Rosariana, procurando colaboração não apenas em auxílio monetário, mas, principalmente, em prestação de serviços, em troca de experiências culturais, artesanais, agropecuárias, etc.;

- tornar conhecida a obra promovendo comemorações festivas, celebrações religiosas, cívicas, encontro para estudos, etc.;

- congregar elementos para efetiva e estreita colaboração com o GRAMIZE nas diversas atividades que seriam realizadas; convidar, sempre que possível, um casal para serem os “padrinhos” dos meninos ou meninas da “Casa do Zezinho” (Só em caso de não ser possível o casal poder-se-á convidar um “padrinho” ou uma “madrinha” isoladamente);

- auxiliar a colocar no mercado os trabalhos dos aprendizes; auxiliar na procura de emprego para os jovens já profissionalizados.

Para o cumprimento de todos os objetivos traçados, o GRAMIZE teria o seu planejamento anual e planejamentos secundários, que seriam submetidos à apreciação da diretoria da ACORDA e executados após a aprovação (Acervo Antipoff, 1972).

A memória do Zezinho seria, a partir de então, preservada não somente nas lembranças do seu percurso de vida, mas como uma nova marca educacional na história da Fazenda do Rosário. Por meio do idealismo e trabalho de Antipoff, a morte do Zezinho

⁵ Há uma página da instituição no Facebook: https://www.facebook.com/acorda.associacao/?locale=pt_BR.

traria vida para tantos desprotegidos, conforme denotam as palavras de Nardelli: “A “Casa do Zezinho” vai ser inaugurada. Ele a olharia, certamente, com maior alegria do que para as flores que cobriram o seu túmulo, levadas por mãos amigas” (Nardelli, 1973, p. 3).

3.2 Os testes de inteligência de Zezinho e a sua aptidão para o desenho

Na síntese do caso de Zezinho, Helena Antipoff descreveu o resultado dos seus testes mentais associados ao seu estado de saúde e psicológico. Nos registros, Antipoff destacou a aptidão do Zezinho para o desenho, que deveria ser aproveitada:

Segundo as observações do Dr. Denis Ferraz, o Zezinho deve ser antes de maio internado num hospital de clínica para exames de laboratório e exames clínicos, o seu pouco desenvolvimento e a história de suas doenças do fígado precisam ser bem pesquisados. Seus testes mentais revelam retardo. Sua grande aptidão para desenho deve ser aproveitada. Parece-me aconselhável, estando Zezinho em plena adolescência depois do tratamento orgânico, uma boa psicoterapia e seu encaminhamento para a Granja Pedagógica que vai ser criada. A história de sua vida de criança abandonada parece que muito o traumatiza - ver o desenho da família (Antipoff, s.d.).

A relação dos testes mentais aplicados no Zezinho (Quadro 7), entre os anos de 1951 a 1957, se encontra em documento datilografado:

Quadro 7: Testes de Inteligência aplicados no Zezinho.

Data	Teste	Aplicadora	Resultado
26-01-1951	Terman-Merril	Cristina Dias	IR 7;7 - IM 4;3 QI 65
13-09-1951	Goodenough	Cristina Dias	IR 7;8 – IM 8
Maio 1956	Matrizes progressivas	Geralda d’Ávila	IR 12;4 – IM 12,6
Maio 1956	Cubos de Kohs	Geralda d’Ávila	IR 12;4 – IM 8
Maio 1956	Terman-Merril	Geralda d’Ávila	IR 12;4 – IM 7;6 QI 63
Maio 1956	Madeleine	Geralda d’Ávila	Sem registro do resultado
31-07-1956	Goodenough	Therezinha Pinto	IR 12;5 – IM 11;6
13-06-1957	Fay	ISER	IR 13;5 – IM 13

Fonte: Quadro elaborado com base em Antipoff (s.d.).

Observa-se, no Quadro 6, que o “IR” na coluna “Resultado” comparado à data de aplicação do teste, representa a “Idade Real” do Zezinho, sendo o “IM” o resultado da “Idade Mental”, que em sua maioria, apresenta índices abaixo do esperado. Segundo a interpretação de Antipoff descrita nas fontes documentais, os testes de Zezinho revelam retardo, tendo ele

repetido por cinco vezes o primeiro ano no Jardim de infância, obteve faltas por motivo de doença. O seu estado físico era raquítico, teve pneumonia e doença do fígado (Antipoff, s.d.).

Em julho de 1960, foram aplicados vários testes no Zezinho, período em que ele cursava a 3ª série nas Escolas Reunidas Dom Silvério. O desenho da família, citado por Antipoff, refere-se ao teste “A família” (Figura 22), com data de 18 de agosto de 1960. No desenho está escrito: “Minha tia, meu pai, minha mãe, eu, meu irmão, avó”. Na mesma data, Zezinho desenhou (Figura 23): “Um belo sítio”.

Figura 22: Teste “A Família”, desenho de Zezinho, em 18 de julho de 1960.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

Figura 23: “Um belo sítio”, desenho de Zezinho, em 18 de julho de 1960.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

Na figura 24, o desenho com “Um casal com o filhinho”, registram-se os seguintes dizeres: “Era uma vez um casal que estavam passeando no campo, com seu filhinho que era ainda muito novinho”.

Figura 24: “Um casal com o filhinho”, desenho de Zezinho, em 18 de julho de 1960.

Fonte: acervo do Museu Helena Antipoff.

Outros testes foram realizados no mês de julho de 1960, tais como o Teste de Apercepção Infantil com figuras de animais (CAT- *Children Apperception Test*)⁶, aplicado

⁶ O Teste de Apercepção Infantil, criado por Leopold e Sonya Bellack, em 1949, originaram estudos no Brasil e no exterior. Tais estudos envolvem as três formas do CAT: CAT-A (Bellack e Bellack, 1949/1991), a primeira a ser criada e composta por figuras de animais; CAT-H, formado por figuras humanas (Bellack e Hurvich, 1965; Bellack e Bellack, 1981) e o CAT – S, um suplemento do CAT (Bellack, 1966), que também inclui figuras de animais, mas em situações diferentes das apresentadas no CAT-A, por destinar-se a explorar situações conflitivas mais específicas, como as relacionadas à escola e ao grupo de pares (Schelini; Benczik, 2010).

por Helena Dias Carneiro. No teste, há uma série de histórias narradas pelo Zezinho com os personagens galinha, urso, leão, jabuti, gatinho, macaco, coelho, cachorro. Não há o registro de análise do resultado deste teste.

No teste “As Minhas Mãos⁷” ou teste MM, elaborado por Helena Antipoff para prospectar as personalidades através da escrita sobre as mãos, com resultados publicados pela primeira vez em 1943 (Antipoff, 1975; Campos, 2002; Bessa, 1960), Zezinho assim as descreveu:

As minhas mãos são pequena. Mas é com elas que eu escrevo e também como brico. As minhas mãos são muito boas para fazer desenhos e plantar flores e verduras. Se eu não tivesse as minhas mãos eu não poderia fazer nada. É com elas que eu fasso caridade e todas as cosa nesserias (sic.) (Acervo Antipoff, 1960).

No teste de lembranças, sem especificação da data de aplicação, Zezinho relatou as características físicas do pai: alto, magro, de cabelo ruivo. Lembrou-se de ter brincado com barro preto perto d’água.

No teste projetivo “Histórias para completar” (Quadro 8), de Madeleine Thomas e Rey⁸, Zezinho exteriorizou questões que remetem às vivências:

Quadro 8: Teste Projetivo “Histórias para Contar” Aplicado no Zezinho.

- 1 - Um menino está na escola; na hora do recreio ele não brinca com outras crianças. Por quê? Porque fica triste.
- 2 - Um menino briga com o irmão, a mãe chega. Que acontece? Bate nele e no menino. Corrige.
- 3 - Um menino está jantando com o pai e a mãe. O pai fica zangado. Por quê? Porque ele não come direito.
- 4 - Um dia o pai briga com a mãe. Eles discutem um com o outro. Por quê? Porque fica com raiva.
- 5 - Às vezes este menino gosta de contar coisas engraçadas. A quem ele gosta mais de contar: aos amigos, ao pai, ou à mãe? Amigos.
- 6 - Um menino teve más notas na escola. Quando ele chega à casa, a quem mostra o boletim? À mãe.
- 7 - Quem ralha mais? O pai.
- 8 - Um menino foi passear com o pai e a mãe no domingo. Quando voltaram do passeio, à tarde, a mãe estava muito triste. Por quê? Porque não passaram bem no passeio.
- 9 - O menino tem um amiguinho de quem ele gosta muito. Um dia o amigo chega perto dele e lhe diz: Venha cá, porque eu vou mostrar umas coisas a você, mas é preciso que você não diga nada a ninguém. Que é que o amiguinho mostrou ao menino? (Sorri) coisa – dinheiro.
- 10 - O amiguinho disse ainda ao menino: Escute, eu vou dizer a você uma coisa que é segredo; é preciso não repetir. Que disse o amiguinho ao menino? Segredo. (Que segredo?) dinheiro.

⁷ O teste “MM” caracteriza-se pela elaboração de uma redação manuscrita com o tema “Minhas Mãos”. Antipoff o definiu como “um instrumento para o diagnóstico psicopedagógico individual e para o controle da ação educativa da escola”. O instrumento favoreceria o conhecimento efetivo e objetivo dos estudantes para estudo de sua personalidade, interesses e aptidões (Antipoff, 1975; Campos, 2002; Bessa, 1960).

⁸ O teste tem uma pequena pré-história. Madeleine Backes-Thomas é muito conhecida por ter elaborado, seguindo o conselho do Dr. André Rey, professor do Instituto J. J. Rousseau, da Universidade de Genebra, em 1937, um teste projetivo para crianças, Histórias para Completar, que se firmou ao lado do teste de Düss. Foram Claparède e Rey que estimularam este tipo de teste, que, sem dúvida nos transmite muito do viver da criança e dos problemas que de outra maneira ela não exterioriza. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/abp/article/view/18243/16990>.

- 11 - É de noite; o menino foi dormir, o dia acabou e a luz está apagada. Que faz o menino se não tem sono? Fica acordado.
- 12 - Em que fica pensando o menino? No dia seguinte.
- 13 - Uma noite o menino chora; ele está triste. Por quê? Porque está doente.
- 14 - Depois o menino dorme. Com quê ele sonha? Com anjos.
- 15 - O menino acorda tarde da noite. Ele fica com muito medo. Por quê? Porque está todo mundo dormindo.
- 16 - O menino torna a dormir. E dessa vez ele tem um lindo sonho. Você sabe o que é fada? Você já leu histórias de fada? Fada é uma moça boa que faz milagres. O sonho que ele teve foi assim: Uma fada aparece e diz ao menino: Eu posso fazer tudo o que você quiser. Diga o que você quer, porque eu tocarei com a minha varinha de condão e tudo o que você pedir acontecerá. Que é que o menino pede? Pede um castelo. Mais o quê? Roupas.
- 17 - O menino está crescendo. Que é que ele prefere: ficar logo grande ou prefere ficar pequeno mais algum tempo? Pequeno.
- 18 - Por quê? Porque grande ele não pode brincar.
- 19 - Que vai você fazer quando ficar grande? Trabalhar – ajudar a mãe.
- 20 - De todas as histórias que você escutou, de qual o menino mais gostaria? De ficar pequeno.
- 21 - Você se lembra de quando era pequeno? Qual é a coisa de que você se lembra com mais dificuldade: às vezes até se esquece, outras torna a lembrar? Meu pai me levar para a roça. (Tinha mais ou menos 1 ano)
- 22 - Quantos anos você tinha nessa ocasião? (se for até 4 anos dizer: diga outra coisa, quando você tinha uns 5 anos mais ou menos) Eu ainda tinha pai.
- 23 - Vamos trocar: você agora vai contar as histórias, depois você faz as perguntas e eu é que vou responder. Um menino numa noite não teve sono e ficou acordado. Depois ele ficou acordado. Depois dormiu e sonhou com que?

Fonte: Quadro elaborado com base no Acervo Antipoff, 1960.

Sobre os testes do Zezinho, Áurea Nardelli teceu as seguintes considerações:

A pasta com todos os testes foi aberta. Revimos o Zezinho de tantas idades! Seu índice de inteligência sempre abaixo do normal. Mas, que importou isso em sua vida? Seus desenhos de cores vivas, árvores frondosas, sol gigantesco, figuras humanas e animais, caminhos largos, otimismo. Apenas um desenho negro, todo negro, impressionante na imobilidade das palmas dos coqueiros. – “Que angústia o invadira naquele momento?” pergunta-se Dona Helena. Em um dos testes devendo escrever o nome de três pessoas que lhe eram mais simpáticas, vi, com sua letra incerta: “Dona Helena, Dona Áurea e Dona Iolanda”. Não chorei. Dona Helena nos ensinou que as lágrimas nada constroem e que as troquemos por atos que ajudem alguém. Pensei, porém, em tantos outros “Zezinhos” sem meios de lutar contra a morte, de lutar por um teto, de vencer o abandono e a miséria. Revimos o Zezinho pensando no futuro, querendo trabalhar pra valer, com salário, passando de assistido a auto-suficiente (sic.). Cenas diante de nós, pudemos recompor a sua vida. Era teimoso e mesmo genioso (Nardelli, 1973).

A proposta educativa da Fazenda do Rosário potencializou o interesse de Zezinho pelo desenho, favorecendo seu desenvolvimento pessoal e conferindo-lhe notoriedade perante sua comunidade. Os desenhos do Zezinho também estamparam cartões (figuras 24, 25 e 26) que ele enviou à Helena Antipoff, aos professores e colaboradores da Fazenda do Rosário. Neles, observam-se os elementos narrados por Áurea Nardelli - cores vivas, sol radiante, árvores, o caminho largo, animais e figuras humanas. Na Figura 25, a casa com cercado e o casal denotam humanidade naquela paisagem rural, com a mensagem para Antipoff: “Ofereço a D. Helena que representa minha querida mamãe. 13 de maio de 1960. José Martins de Moraes”.

Figura 25: Cartão de Zezinho para Helena Antipoff, em 1960.

Fonte: acervo do Museu Helena Antipoff.

Na figura 26, os elementos do desenho anterior, um casal e uma casa. O cartão para Helena Antipoff contém os dizeres: “A exelenticima (sic.) D. Helena Antipoff, Desejo a senhora muitos anos de vida e muitas felicidades. Que Deus a proteja. 25-03-64. ISER. José Martins de Moraes” seguida de desenhos de flores e de outra figura feminina.

Figura 26: Cartão de Zezinho para Helena Antipoff, em 1964.

Fonte: acervo do Museu Helena Antipoff.

Na figura 27, visualiza-se ainda a casa, desta vez sem a representação de figuras humanas. O cartão para o professor Jean Bercy⁹ contém os dizeres: “Professor Bercy mando este cartão como lembrança minha para o senhor. Fazenda do Rosário, 28 de janeiro de 1959. José Martins de Moraes”.

Figura 27: Cartão de Zezinho para o professor Jean Bercy, em 1959.

Fonte: acervo do Museu Helena Antipoff.

Na figura 28, observa-se que não há presença humana como no desenhos anteriores (Figuras 25 e 26), mas prevalecem a representação dos elementos da região da Fazenda do Rosário: dois coqueiros de macaúbas, borboletas, flores e uma cobra. O desenho de Zezinho ilustra o cartão enviado por Antipoff à Maria Angélica (do Colégio Senhora de Fátima, em Santo Antônio do Monte, MG) com os dizeres:

Prezada D. Maria Angélica, somente agora venho agradecer e retribuir seu cartão de Ano Novo. – que tudo corra bem e que sua escola forme, como já tem feito, gente de verdade, de tanta necessidade para este imenso (palavra indecifrável) seus lares e suas escolas. Cordialmente, Helena Antipoff. ISER, fev. 1959. Zezinho, enfim, passou para 2ª série, após mais de 6 anos de permanência na 1ª. Ficou tão satisfeito. O desenho é seu grande sonho e realidade – na Fazenda do Rosário (Antipoff, 1959).

⁹ Artista e Educador francês que chegou na Fazenda do Rosário no ano de 1953 para trabalhar no “Centro Artesanal da Fazenda do Rosário”, nas atividades como desenho, pintura, modelagem, teatro de fantoches, de máscaras e de marionetes, tecelagem, cestaria, trabalhos de madeira, de bambu e de cipós. Deu ao artesanato e às atividades recreativas forte impulso e extensão (Almeida, 2017, p. 87). Prestou serviços nas oficinas pedagógicas na Fazenda do Rosário entre 1953 e 1956 (Campos, 2012, p. 438).

Figura 28: Cartão para Maria Angélica, em 1959.

Fonte: acervo do Museu Helena Antipoff.

Segundo Áurea Nardelli, Zezinho produziu frutos grandiosos, e a sua longevidade não foi explicada a não ser pelos que o amavam. Embora fosse ele “[...] lento no falar, lento nos gestos, lento na vida que disputava a morte” (Nardelli, 1973, p. 4). A análise das fontes documentais do Museu Helena Antipoff evidenciou um percurso marcado pelo seu exemplo de força de vontade e resignação positiva, empreendidos longo de vinte anos.

No capítulo seguinte serão apresentados os desenhos do Zezinho, do álbum de desenhos de 1959, em articulação com os princípios da Escola Ativa e o movimento de educação pela arte da Escolinha de Arte do Brasil.

4. OS DESENHOS DO ZEZINHO ASSOCIADOS AOS PRINCÍPIOS DA ESCOLA ATIVA E AO MOVIMENTO ESCOLINHA DE ARTE DO BRASIL

Articulam-se as representações nos desenhos do Zezinho com os princípios da Escola Ativa de Genebra (Anexo 1, p. 95) e do movimento internacional de Educação pela Arte, no qual a Escolinha de Arte do Brasil foi sua grande representante. As concepções de educação democrática e de valorização da arte como fundamentos para a formação humana constituíram as bases para as propostas educacionais da Fazenda do Rosário, em Ibirité, Minas Gerais.

4.1 Os desenhos do Zezinho e os princípios da Escola Ativa de Genebra

Apoiado na nova vertente educacional escolanovista que vinha se desenvolvendo desde fins do século XIX, e que se alinhava às vanguardas artísticas modernistas, o ensino de arte na Fazenda do Rosário mostrou-se “centrado na livre expressão, no desenvolvimento criador e nas iniciativas da criança”. Houve uma “valorização do desenho livre e do uso diversificado de materiais, sem se estabelecer o que era certo ou errado”. Abriram-se “diálogos entre arte e psicologia”, a utilização de métodos psicológicos para a investigação e a análise do desenho infantil (Almeida, 2017, p. 34).

O interesse do Zezinho pelo desenho ocupava as suas atividades diárias na Fazenda do Rosário em conformidade com o princípio 14, da convenção de Calais, em relação à formação intelectual da criança: “A Escola Nova está baseada na atividade pessoal da criança. Isto supõe a mais estreita associação possível do estudo intelectual com o desenho e os trabalhos manuais mais diversos” (Lourenço Filho, 1978, p. 163).

As representações do ambiente rural (Figura 29) e a descrição no teste Minas Mãos – “As minhas mãos são muito boas para fazer desenhos e plantar flores e verduras” (Antipoff, s.d.) são mostras significativas do contexto educativo da Fazenda do Rosário, baseado no modelo de Escola Granja - instalada em propriedade rural próxima à cidade urbana, que refletem o princípio 3, da organização geral da Escola Nova, “O influxo da natureza, as possibilidades que oferece para empreendimentos simples, os trabalhos rurais que permite realizar, representam o melhor auxílio à cultura física e moral” (Lourenço Filho, 1978, p. 163).

Figura 29: Desenho do Zezinho, do Álbum de desenhos de 1959.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

Os desenhos de Zezinho, que representam dois caminhões, um fusca e um trem ferroviário (Figura 30), todos em movimento, remetem ao contato com outras regiões. Meios de transporte pelos quais o próprio Zezinho servia-se para a realização do tratamento de saúde no Hospital Felício Rocho, situado na capital Belo Horizonte, com distância aproximada de 22 km de Ibirité. Ainda em conformidade com o princípio 3: “Para o progresso intelectual e artístico, é desejável, porém, que (a Escola Nova situada no campo) fique próxima a uma cidade” (Lourenço Filho, 1978, p. 163).

Figura 30: Desenhos do Zezinho, do Álbum de desenhos de 1959.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

A representação de uma represa (Figura 31) com temática recreativa, concerne ao princípio 8 da organização da Escola Ativa: “Ao lado dos trabalhos regulados, concede-se tempo para trabalhos livres, que desenvolvem o gosto da criança e lhe despertam o espírito inventivo” (Lourenço Filho, 1978, p. 163).

Figura 31: Desenho do Zezinho, do Álbum de desenhos de 1959.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

O conjunto de imagens analisadas sugere que os desenhos de Zezinho operam como uma crônica visual da pedagogia da Escola Ativa adaptada ao contexto da Fazenda do Rosário. As representações perpassam o trabalho rural, momentos de lazer e meios de transporte que conectavam a vivência de Zezinho na instituição e suas idas à cidade para o tratamento de saúde iniciado na infância e, mais tarde, para as compras da sapataria Oásis. Essas imagens representam um projeto educativo que, sob a orientação de Helena Antipoff, valorizava o interesse da criança como incentivo para a aprendizagem. A análise desses desenhos oferece um testemunho sensível e potente de como os princípios da Escola Ativa se materializaram em uma prática pedagógica humanizada e singular, que ainda se revela inovadora na atualidade.

4.2 Os desenhos do Zezinho e o movimento da Escolinha de Arte do Brasil

Os desenhos do Zezinho quando confrontados com as fontes bibliográficas e fontes documentais primárias do Museu Helena Antipoff relacionadas ao movimento da Escolinha de Arte do Brasil contribuem para uma ampliação da visão do contexto educativo em que o menino estava inserido.

Um documento datilografado, composto de três páginas (Figura 32), revela o pensamento de Helena Antipoff alinhado às propostas para um ensino de arte com ênfase na liberdade de expressão. No documento (Anexo 2), Antipoff ressalta que nas atividades artísticas livres, ou seja, não impostas pelo educador, a criança encontra, como no jogo, uma válvula de escape para as suas energias, a descarga das emoções, o meio legítimo para a expressão dos seus sentimentos do ponto de vista social e moral. Nas atividades artísticas a criança realiza os seus sonhos e ambições, como também, compensa suas deficiências (Antipoff, s.d.).

Figura 32: Documento datilografado por Helena Antipoff: A importância das atividades artísticas no processo de ajustamento das crianças, s.d.

Fonte: Acervo do Museu Helena Antipoff.

Em consonância com os princípios orientadores das atividades artísticas na Fazenda do Rosário, observou-se, nos registros de Nardelli (1973), a atenção de Antipoff para a relevância do desenho como meio de expressão das emoções do Zezinho e para seu desenvolvimento integral. Conforme mencionado anteriormente, essa atenção ficou evidenciada nos dizeres de Antipoff: “Apenas um desenho negro, todo negro, impressionante

na imobilidade das palmas dos coqueiros. – Que angústia o invadira naquele momento? Pergunta-se Dona Helena” (Nardelli, 1973, p. 4).

Identificou-se que o documento analisado (Figura 32) foi publicado, posteriormente, em 1971, no número 1 - Ano 1, do Jornal “Arte & Educação” da Escolinha de Arte do Brasil, com o título: “Não há fome sem apetite” (Figura 33).

Figura 33: Publicação de Helena Antipoff no Jornal “Arte & Educação” da Escolinha de Arte do Brasil, em 1971.

E&E 13

Helena Antipoff: Não há fome sem apetite

1. **Que importância têm as atividades artísticas no processo de ajustamento da criança?**

Nas *atividades artísticas* livres, não impostas pelo educador, a criança encontra, como no jogo, uma válvula de escape para suas energias, descarga para suas emoções e meio legal para expressar seus sentimentos quaisquer que sejam eles, do ponto de vista social e moral.

As *atividades artísticas* permitem à criança viver a sua vida, realizar seus sonhos e ambições, compensar suas deficiências: o menino de pernas aleijadas que enche seus cadernos de desenho com centenas de paradas de futebol, em que figura a sua imagem nas cores do time preferido; a inferioridade econômica da menina pobre faz com que seus modelos acham-se ricamente vestidos e as casas luxuosamente ornamentadas; as discórdias familiares que são resolvidas pacificamente numa história inventada pela criança, onde tudo é paz e sorriso.

Conheço uma menina que já na idade de três anos sabia valer-se da arte para solucionar problemas de conduta; quando a mãe chamava sua atenção sobre alguma travessura, repreendendo-a suavemente, ela, com a maior calma do mundo, dizia-lhe: “a mãe de Gerly (o herói da sua história) não zangava com ele; a mãe deu um biscoito a Gerly”.

Outros indivíduos de índole menos plácida, saem-se de situações penosas, de injustiças sofridas, de manelras vingativas, reduzindo a efígie dos inimigos a monstros, ora fazendo-os sofrer o suplício de flechas, como São Sebastião, ou mesmo decepando-lhes cabeça, pernas e braços, com toda a crueldade possível. Não podendo dar conta dos Golias, os pequenos David encontram nas *atividades artísticas* meios de restabelecer a justiça e fazer vitoriosa a virtude. Assim, a “arte” corrige as incoerências de muitos educadores errados, que, pregando uma coisa, na realidade comportam-se de maneira bem diferente, perturbando a criança — que é o ser que sofre mais desta duplicidade na vida comum.

As *atividades artísticas* fazem parte do grupo maior das *atividades lúdicas* e, como tais, encontram as crianças na arte, como no jogo espontâneo, todos os elementos necessários ao seu crescer psíquico. Brincando, ela experimenta as mais variadas situações da vida, antes de enfrentá-las na realidade. Também na dramatização, sua imaginação vai explorar (aquelas situações), através de personagens familiares ou não; na dança e na música, em que as melodias e ritmos podem acompanhar e traduzir as nuances de uma alegria ou infelicidade nunca vividas, ainda. Nos grandes borões de tinta vermelha ou na pálida camada do céu azul, saberá a criança dar curso à vida afetiva, de tão grande significação na formação do indivíduo. Antes de experimentar, e exercita seu temperamento no vermelho ver os sentimentos propriamente ditos, a criança já os do impulso agressivo ou na calma do azul celeste.

Na modelagem e seu barro, encontra a criança o material por excelência para satisfazer sua curiosidade em coisas proibidas, na preocupação com as coisas do sexo, por exemplo, grandes tabus, ainda, da nossa civilização. Moldando a argila, dá aos órfãos genitais do seu boneco a importância inversamente proporcional à liberdade com que tais assuntos foram admitidos em casa, na escola, no hospital — quando doente. E a criança cria o seu boneco à sua imagem ou à imagem do imaginado por ela, auxiliando, assim, o educador medroso a enfrentar os problemas rudes da educação sexual...

A despeito de serem já bastante divulgadas as idéias a respeito da educação integral da infância e juventude, continuam as escolas e os colégios a sua tarefa unilateral, exagerado, superintendendo a importância da educação intelectual e o treinamento dos instrumentos de cognição e do armazenamento pela memória. Quando acontece que um aluno custa a aprender a ciência escolar, taxam-no apenas de mal-dotado, de retardado intelectual. Procuram, os educadores, remediar o mal, obrigando a criança a repetir o ano, martelando sua cabeça com as noções apresentadas duma ou doutra maneira. Esquecem-se que sem o apetite não há fome, que não havendo fome o alimento repugna e não o assimila o organismo. Esquecem-se, enfim, da importância que têm, na vida do indivíduo “normal”, ou não, os instintos, as emoções, a vida afetiva. Esta, como a intelectual, exige o seu treino, a sua pedagogia. E é nas *atividades artísticas*, em grande parte, quando bem orientadas, que a criança pode encontrar excelente meio para desenvolver sua personalidade, ou equilibrá-la melhor, quando se trata de jovens desajustados.

2. **O desenho espontâneo das crianças deve ser corrigido ou criticado?**

Parece-nos que seria não somente um grande *non-sense*, como um desrespeito bem grosseiro à criança. Como “corrigir” uma brincadeira de *guizado* ou de *comadre* nas *atividades lúdicas* da infância? Que sentido terá esta intervenção de adulto no processo do crescimento infantil, que no jogo livre tão poderosamente realiza a própria natureza?

O desenho espontâneo da criança é um *todo*, integrado na fase de sua evolução. Corrigir um detalhe errado, do ponto de vista do adulto, fará incoerente o desenho em sua totalidade. Criticar o desenho da criança, espontaneamente realizado, é inibir o seu eix de expressão e, portanto, de crescimento.

Fonte: Imagem reproduzida do livro “Coletânea do Jornal Arte & Educação”.

No documento datilografado “Carta de Augusto Rodrigues para Helena Antipoff” (Anexo 3), com data de 31 de maio de 1950, Augusto Rodrigues solicita a Antipoff que respondesse a três ou mais perguntas suas para uma publicação que ele pretendia fazer no primeiro número de um boletim a ser lançado (provavelmente o que veio a ser o Jornal Arte & Educação), com destinação aos adultos ligados às Escolinhas de Arte (Rodrigues, 1950).

As dez perguntas redigidas por Augusto Rodrigues foram:

- Que importância tem as atividades artísticas no processo de ajustamento das crianças?

- Qual das atividades artísticas oferece ao educador elementos mais seguros para o conhecimento das crianças?
- Que significação tem a modelagem em barro para o pré-escolar?
- Em que idade se deve entregar tesoura para que a criança recorte?
- O desenho espontâneo das crianças deve ser corrigido e criticado?
- Qual das modalidades de teatro é mais interessante no sentido de permitir a expressão livre das crianças?
- Nas exposições de desenho de crianças deve haver indicações de nomes?
- Devem ser instituídos prêmios em exposições de arte infantil?
- Em que idade devem as crianças frequentar exposições de arte de adultos?
- Haverá conveniência em despertar a atenção das crianças para as obras de arte moderna?

O texto completo de Helena Antipoff (Figura 32) corresponde a quatro questões levantadas pelo amigo: 1) a importância das atividades artísticas no processo de ajustamento das crianças; 2) a significação da modelagem em barro para o pré-escolar, 3) a correção e a crítica do desenho espontâneo da criança, 4) a indicação de nomes nos desenhos de crianças apresentados nas exposições. Os dados das correspondências trocadas entre Helena Antipoff e Augusto Rodrigues na década de 1950 sugerem que o referido texto de Antipoff (Figura 32) tenha sido produzido naquele período. Outras fontes indicam e reforçam que Augusto Rodrigues e Helena Antipoff, mesmo antes da criação da Escolinha de Arte do Brasil (1948), partilhavam uma reciprocidade de ideias em relação à integração da atividade artística no processo educativo. Os intelectuais e amigos ancoravam-se nos princípios da Escola Nova e no Movimento de Educação pela Arte, que defendiam a criança como o centro ativo da educação (Almeida, 2017; 2018; 2021).

A educadora Zoé Chagas Freitas (2009), no prefácio do livro “Coletânea do Jornal Arte & Educação”, informa que a ideia do Jornal Arte & Educação surgiu quando alguns brasileiros estavam no Congresso da Educação pela Arte, em *Conventry*, Inglaterra, em agosto de 1970, e lá conheceram um jornal que circulava entre os professores, o jornal “*Art and Education*”. A necessidade da publicação de um jornal similar, especializado para os professores no Brasil, já era do desejo de Zoé Chagas, de Augusto Rodrigues e de Abelardo Zalar, artista e arte educador, também fundador da Escolinha de Arte do Brasil. Com o apoio de Chagas Freitas, dono do jornal “O Dia”, surgiu o jornal “Arte & Educação” da Escolinha de Arte do Brasil, que passou a circular no mês seguinte, em setembro de 1970. Os

colaboradores do “Arte & Educação” eram tidos como os melhores educadores e psicólogos do país, sendo eles: Nise da Silveira, Anísio Teixeira, Helena Antipoff, Pedro Figueiredo Ferreira, Tom Hudson, Clarival do Prado Valadares, Rosza W. Vel Zoladz, dentre outros. O “Arte & Educação” foi um sucesso entre aqueles que o adquiriam por meio de assinaturas a preço acessível (Freitas, 2009).

Na apresentação do “Arte & Educação”, Augusto Rodrigues, seu editor, discorreu sobre as atividades que a Escolinha já vinha realizando desde a sua criação em 1948:

Há 22 anos, a Escolinha de Arte do Brasil iniciou entre nós o trabalho pela integração das atividades artísticas no processo educativo, organizando um movimento de âmbito nacional que chegou a ultrapassar nossas fronteiras. Hoje mais de 50 escolinhas de arte, sem contar aquelas que não temos registro, se espalham pelo País afora, dando sequência aos princípios de uma nova educação através da arte, tão bem sistematizadas por Herbert Read em sua obra clássica. Matriz desse movimento no Brasil, a Escolinha tem se esforçado no sentido de não faltar com sua presença e sua experiência na formação da criança e do jovem, ajudando a renovar o sistema de ensino, promovendo cursos e estágios para professores em todos os níveis e em vários campos de atividade artística, inter-relacionada com a educação (Rodrigues, 1970, p. 7).

Segundo Almeida (2017), a parceria entre Augusto Rodrigues e Helena Antipoff se estendeu à Fazenda do Rosário. Além de atuar como professor de arte na Sociedade Pestalozzi do Brasil, fundada por Helena Antipoff no Rio de Janeiro em 1948, Augusto Rodrigues participou ativamente do ensino de arte desenvolvido no Rosário. Com essa parceria, a Fazenda do Rosário pôde contar com a vinda de artistas-professores colaboradores para ministrarem cursos. Dentre os colaboradores da Escolinha de Arte do Brasil, contou-se com a participação da educadora e escritora de origem escocesa, Seonaid Mairi Robertson¹⁰ (1912-2008), que defendia a aplicação do artesanato nas escolas. A aproximação de Seonaid com a Escolinha de Arte do Brasil também a trouxe para a Fazenda do Rosário, o que proporcionou uma análise significativa dos desenhos do Zezinho, por ela realizada, quando esteve no Brasil, em 1959.

¹⁰ Seonaid Mairi Robertson foi membro fundadora e professora sênior de educação artística no *Breton Hall College*, entre 1948 a 1955, em *West Yorkshire*, Inglaterra. Membro fundadora da Sociedade Internacional para a Educação pela Arte e do Conselho Mundial de Artesanato. Teve como mentor o britânico Herbert Read (poeta, escritor e crítico de arte e literatura), influenciou, com suas ideias, centenas de professores em fins de 1940. Lecionou em diversos países, principalmente nos Estados Unidos, onde utilizou recursos naturais para a cerâmica destacando-se o uso dos corantes, a construção de fornos para a queima e a valorização das artes tradicionais dos nativos americanos. Defendeu a importância do artesanato como componente curricular para o desenvolvimento da imaginação e da criatividade das crianças (Jornal *“The Guardian”*, fevereiro, 2018, tradução livre nossa).

Em entrevista concedida a Ana Mae Barbosa, Laís Aderne e Zaira Milne, na sua residência em Selsey, Inglaterra, no dia 9 de junho de 1982, Seonaid falou sobre a visita ao Brasil para a divulgação das suas ideias sobre a importância do artesanato como atividade artística. A vinda ao Brasil foi articulada no encontro com o artista e educador Augusto Rodrigues, na Inglaterra, entre 1954 e 1955, quando ele participou de uma palestra de Seonaid em Londres, para um grupo de arte educadores. O Artesanato era, até então, considerado inferior à arte e pouco aplicado nas escolas de diversos países. Seonaid lutou para provar que o artesanato era tão importante quanto uma pintura ou a arte em geral e Augusto Rodrigues demonstrou interesse por suas ideias (Barbosa, 1998).

Seonaid chegou ao Rio de Janeiro em abril de 1959 e viajou de volta para a Inglaterra no dia 13 de agosto daquele mesmo ano. A sua viagem foi custeada pela Escolinha de Arte e pelo Ministério da Educação. Noemia Varela, que na época era professora da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE e Diretora da Escolinha de Arte do Recife, afirmou que Seonaid também realizou conferências na Universidade do Recife e da Bahia, com o apoio destas duas entidades. Como desconhecesse o currículo das escolas brasileiras, Seonaid decidiu que, na Escolinha de Arte do Rio de Janeiro, o seu curso teria que ser prático e, por isso, trabalhou com a argila e a confecção de fornos para a queima. Em uma das aulas de Seonaid no Rio de Janeiro, ocorreu o primeiro encontro com Helena Antipoff, que a convidou para ir Fazenda do Rosário, onde havia o trabalho com cerâmica, mas não se detinham os meios de queimar as peças. No Rosário, Seonaid inventou dois fornos de serragem, técnica de queima fácil e útil, que podiam ser usados por crianças (Barbosa, 1998).

Um exemplar do livro *“Creative Crafts in Education”*, de Seonaid Robertson, encontra-se preservado pelo Museu Helena Antipoff como parte da biblioteca pessoal da psicóloga e educadora (Figura 34). No livro há uma dedicatória de Seonaid para Antipoff, com a data de julho de 1959: *“Helena Antipoff, in admiration and gratitude. Seonaid Robertson, July, 1959”*.

Figura 34: Exemplar da biblioteca pessoal de Helena Antipoff.

Fonte: Arquivo digital do Museu Helena Antipoff.

A experiência de Seonaid na Fazenda do Rosário foi registrada posteriormente à viagem ao Brasil, no capítulo 2 do seu livro “*Crafts and Contemporary Culture*”, de 1961. Na publicação, ela relatou sobre as atividades que conheceu na Fazenda do Rosário situando-a como o melhor exemplo de ensino rural visto - um complexo de instituições educacionais onde havia uma fazenda, um orfanato, uma clínica para crianças e uma Escola de Formação de Professores Rurais que utilizava a horticultura como base para o aprendizado de disciplinas, além de um centro de pesquisa para análise do resultado de trinta anos de experimentos.

4.3 A apreciação dos desenhos de Zezinho por Seonaid Robertson

O período em que Seonaid Robertson esteve na Fazenda do Rosário correspondeu com a etapa das férias de julho de 1959 de Zezinho no ISER, exatamente quando ele produziu uma série de desenhos que compõem o seu “Álbum de desenhos”. Esta correlação foi estabelecida com base no documento do acervo Antipoff, datilografado em três páginas. Trata-se da

“Tradução da carta que em julho de 1959 a senhora Leona (sic) Robertson dirigiu a Dona Helena Antipoff – ISER”.

Na fonte primária - carta de Seonaid Robertson para Helena Antipoff, em julho de 1959, a visitante responde ao pedido de Antipoff para comentar sobre os trabalhos artísticos de dois meninos que costumavam desenhar juntos - o Zezinho e o Pedro Paulo:

Querida Dona Helena, Passo a escrever alguns pensamentos a propósito do trabalho artístico dos dois meninos, porque a Senhora o solicitou. Cumpre-me, todavia, começar ponderando que hesito sempre em discorrer sobre os trabalhos separadamente das crianças que os fizeram e das circunstâncias que caracterizaram o dia no qual cada trabalho foi realizado, etc. Parece-me que só à luz dos fenômenos citados pode alguém discutir tais coisas. O que é diferente de poder simplesmente apreciá-las, como eu o fiz. Embora tendo apenas visto os meninos e ouvido mencionar seus nomes por Augusto (sem contudo entender o que ele dizia) tentarei satisfazer seu pedido (Robertson, 1959).

No documento, Seonaid Robertson considera haver uma indissociabilidade entre o desenho, a criança, e a circunstância da sua execução. Ela ressalta que, não sendo possível analisar um desenho sem as respectivas condições, seria mais apropriada da sua parte uma atitude de apreciação dos desenhos, e não de análise.

Adota-se, neste estudo, para a leitura de imagens dos desenhos de Zezinho, a perspectiva apresentada por Seonaid Robertson. Importante explicitar que os comentários na coluna ao lado das imagens, no Quadro 9, foram retirados da mencionada tradução da carta de Seonaid, cujo documento original, em inglês, encontra-se também no acervo. Não foi possível saber a quais desenhos a pesquisadora se referia. Contudo, as imagens apresentadas a seguir foram classificadas em consonância com as inferências construídas no decurso das análises das fontes visuais do “Álbum de Desenhos de Zezinho de 1959”.

Quadro 9: Apreciação dos Desenhos do Zezinho por Seonaid Mairi Robertson.

	<ul style="list-style-type: none"> - Absorvido pela vida da Fazenda e do ISER, Zezinho desenha sempre cenas familiares, com observação meticulosa do que o cerca. - Como nas cenas do amanhã da terra, não apenas a maneira e a técnica para a execução desse serviço. - Uma pintura visual precisa, baseada em um definido ponto de vista. - Transmite a impressão de lançar desenho a desenho no mesmo dia repetindo o mesmo quadro com variações.
---	--

- A única exceção a esse aproveitamento da “matéria local” que encontrei está nas formas das montanhas, em diversos trabalhos de Zezinho. Teria ele estado no Rio algum tempo? As montanhas por ele desenhadas apresentam com insistência as linhas típicas da formação geológica do Estado do Rio, e não a silhueta das montanhas locais.

- Peculiar e notável imagem do sol, com raios divididos, e, repetidas vezes, parcialmente ocultos por uma nuvem. Será este detalhe um fenômeno local que teria contemplado, independentemente, na natureza? “o esquema” parece-me, entretanto, demasiadamente preciso para poder enquadrar-se nessa hipótese.

- Suas paisagens são diversas no todo. Embora algumas apresentem os mesmos elementos de composição, a maioria atinge a sensibilidade de maneira global.

- Algumas vezes os elementos paisagísticos são presos entre si pelo que se poderia chamar, no trabalho de um artista "uma composição soberba e sutil", como no caso das árvores verdes e da estrada que se enrola pela colina acima. Esta paisagem parece-me extremamente bela. Sinto-me atraída para dentro daquela cena sem nenhum esforço.

- Em algumas outras, onde ele emprega as fortes cores do ambiente rural desse país, e o sol cintilante, o efeito é opressivo e provoca o mesmo sentimento de respeito que se tem ao contemplar um novo raiar do sol.

- Demonstra grande sentimento em relação aos animais. Acresce que os pássaros desenhados por Zezinho não são observados com justeza. Segundo me parece ele os observa como a seres amigos, e também com algo semelhante a uma zombaria amistosa.

- Suas figuras são completas e participam do sentimento lírico da natureza; parecem também perfeitamente à vontade em seus respectivos lugares.

Fonte: Quadro elaborado com base nas fontes consultadas.

A análise dos desenhos de Zezinho realizada por Seonaid Robertson apresenta confluência com o pensamento de Antipoff acerca da legitimidade da expressão dos sentimentos da criança por meio da atividade artística. Essa observação pode ser constatada ao final da carta, quando Seonaid tece as seguintes considerações sobre os desenhos de Zezinho: “A penetração lírica da natureza é o fato mais notável no trabalho do Zezinho”. Seonaid dirige uma última questão à Antipoff: “Seria interessante inquirir se teríamos tido qualquer ideia da força daquele sentimento em tais desenhos; e também se o haver feito os desenhos aprofundou e fixou essa emoção no garoto” (Robertson, 1959).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da produção de desenhos de José Martins de Moraes, o Zezinho, no contexto educativo da Fazenda do Rosário, realizados nas décadas de 1950 e 1960, permitiu compreender a potência de uma pedagogia centrada no interesse do aluno, que, no caso do Zezinho, se deu por meio da livre expressão artística.

O estudo evidenciou como a atuação de Helena Antipoff “baseada no princípio da educação funcional – derivada da lei da necessidade ou do interesse” (Campos, 2012, p. 338), e a ênfase na valorização das atividades artísticas foi fundamental para o desenvolvimento integral de Zezinho, que superou as limitações impostas pelo abandono familiar e pela Anemia Falciforme. A sua trajetória, marcada pela força de vontade, sensibilidade e talento para o desenho, revela a importância do acolhimento institucional e do estímulo à criatividade no processo educativo.

As fontes documentais revelam esse papel fundamental de Helena Antipoff que, ao reconhecer e incentivar o “desenhista inveterado” aplicava na prática a “lei do interesse” de seu orientador Édouard Claparède. Para Zezinho, o desenho não era apenas habilidade, mas uma ferramenta de superação, a sua construção identitária e o seu pertencimento, como ele mesmo expressa ao escrever sobre a importância de suas mãos.

A sua produção artística transcende o valor estético, constituindo-se em fontes valiosas que sugerem como os princípios da Escola Ativa de Genebra permearam o contexto educativo da Fazenda do Rosário. Os temas recorrentes em seus desenhos - as paisagens rurais, os trabalhos na fazenda e as cenas do cotidiano, dialogam diretamente com os princípios da Escola Ativa, como a valorização do trabalho manual, o contato com a natureza e a liberdade de expressão.

Os registros documentais e as apreciações de especialistas, como Seonaid Robertson, também reforçam a legitimidade da expressão artística como meio de manifestação de sentimentos, na construção da identidade, busca pela autonomia e a integração social.

A princípio, a delimitação da unidade-caso não foi uma tarefa simples, devido à dificuldade em traçar os limites do objeto, e considerando que a totalidade do objeto é uma construção intelectual (Gil, 2002). Neste sentido, optou-se por reunir as fontes documentais, antes esparsas, e os resultados foram obtidos a partir da convergência dos procedimentos. Com esta primeira sistematização do material, entende-se que algumas lacunas dão margem a novas investigações em próximas pesquisas.

O Museu Helena Antipoff mostrou-se uma fonte rica para a pesquisa histórica sobre o ensino de arte no Brasil, permitindo revisitar práticas pedagógicas inovadoras e atualizar o legado de Helena Antipoff para o contexto contemporâneo. A experiência da Fazenda do Rosário, articulada aos princípios da Escola Nova e ao Movimento da Escolinha de Arte do Brasil, demonstra que a educação pela arte pode ser um caminho para a emancipação e o desenvolvimento humano.

Conclui-se que este estudo reafirma a potência de uma pedagogia centrada no interesse do aluno e na livre expressão artística como eixos de formação integral. A pesquisa contribui para o reconhecimento da importância das práticas educativas que respeitam a individualidade, promovem a autonomia e valorizam a expressão artística, reafirmando a atualidade dos ideais defendidos por Helena Antipoff e seus colaboradores.

REFERÊNCIAS

- ALKIMIN, Hélio Durães de. **Cartão manuscrito para o Dr. Romeu Hibrain de Carvalho**, s.d., Arquivo do Museu Helena Antipoff/CDPHA, Pasta José Martins de Moraes.
- ALKIMIN, Hélio Durães de. **Cartão manuscrito para Helena Antipoff**, s.d., Arquivo do Museu Helena Antipoff/CDPHA, Pasta José Martins de Moraes.
- ALMEIDA, Marilene Oliveira. **As vozes de Helena Antipoff e Augusto Rodrigues no Ensino de Artes**. Editora Literato: Belo Horizonte, 2017.
- ALMEIDA, Marilene Oliveira. O protagonismo de Helena Antipoff no movimento da Educação pela Arte no Brasil. UNB: **Revista VIS**, v. 20 n°. 1, p. 76-96, jul. 2021. ISSN 2447-2484
- ALMEIDA, Marilene Oliveira; ASSIS, Raquel Martins de. Liberdade e Expressão Artística nos Projetos Educacionais de Helena Antipoff e Augusto Rodrigues (1940-1960). **Revista Portuguesa de Educação Artística**, Funchal, Portugal, v. 8, n°. 1, p. 31-49, 2018. DOI: 10.23828/rpea.v8i1.150 <http://recursosonline.org/rpea>.
- ANTIPOFF, Helena. **“A Importância das Atividades Artísticas no Processo de Ajustamento das Crianças”**, s.d. Documento datilografado, 3 páginas. Arquivo Mapoteca, 7ª gaveta, cod. 110. Ibirité: Museu Helena Antipoff.
- ANTIPOFF, Helena. **“Anotações sobre o Zezinho”**, s.d. Arquivo Deslizante, Corredor 5. Manuscrito, 1 página. Ibirité: Museu Helena Antipoff.
- ANTIPOFF, Helena. **Cartão manuscrito “Anemia Drepanocítica ou Falciforme”**, s.d., Arquivo do Museu Helena Antipoff/CDPHA, Pasta José Martins de Moraes.
- ANTIPOFF, Helena. **Cartão manuscrito para Maria Angélica com ilustração feita por Zezinho em retribuição ao cartão de Ano Novo, em fevereiro de 1959**. Arquivo do Museu Helena Antipoff/CDPHA, Pasta José Martins de Moraes.
- ANTIPOFF, Helena. **Correspondência para o Dr. Libério**, Fazenda do Rosário, 07/09/1968. Arquivo do Museu Helena Antipoff/CDPHA, Arquivo Deslizante, Corredor 5.
- ANTIPOFF, Helena. **“Homens de Valor e Homens à Toa”**, 14/08/1969. Documento datilografado, 2 páginas. Arquivo Deslizante, Corredor 5. Ibirité: Museu Helena Antipoff.
- ANTIPOFF, Helena. Lembrança do Natal de 1960. **Jornal Mensageiro Rural**. Ano IV, n. 23, p.1, fev. 1961. Ibirité, MG.
- ANTIPOFF, Helena. **Teste MM**. Belo Horizonte: Ibérica, 1975.
- ANTIPOFF, Helena. **Textos Escolhidos**. Campos, Regina Helena de Freitas (org.). São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002.

ANTIPOFF, Helena. “**Memórias da Fazenda do Rosário – Zezinho e outras pequenas histórias do reajustamento**”, s.d. Documento datilografado, 2 páginas. Arquivo Deslizante, Corredor 5. Ibirité: Museu Helena Antipoff.

ANTIPOFF, Helena. “**Pertences do Zezinho**”, s.d. Manuscrito, 1 página. Arquivo Deslizante, Corredor 5. Ibirité: Museu Helena Antipoff.

ANTIPOFF, H. “**Peso e Altura do Zezinho**”, 18/07/1960. Manuscrito, 1 página. Arquivo Deslizante, Corredor 5. Ibirité: Museu Helena Antipoff.

ANTIPOFF, H. “**Resumo do Caso – José Martins de Moraes**”, s.d. Documento datilografado, 1 página. Arquivo Deslizante, Corredor 5. Ibirité: Museu Helena Antipoff.

BESSA, Pedro Parafita de. **O teste MM**. Belo Horizonte, 1960. Tese de livre-docência.

BARBOSA, Ana Mae. **John Dewey e o ensino de arte no Brasil**. 5. Ed. – São Paulo: Cortez, 2002.

BARBOSA, Ana Mae. **Tópicos Utópicos**. Belo Horizonte: Editora C/Arte, 1998.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 1997. Tradução: Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. Título original: L’Analyse de Contenu.

BORGES, Adriana Araújo Pereira. BARBOSA, Esther Augusta Nunes. Helena Antipoff e a Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais: filantropia e ciência em prol dos anormais. **História, Ciências, Saúde** – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 26, supl., p. 163-177, dez. 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Doença Falciforme. **Saúde de A a Z**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/doenca-falciforme> Acesso em: 10 dez. 2025.

CAMPOS, Regina Helena de Freitas. **Helena Antipoff, psicóloga e educadora: uma biografia intelectual**. Fundação Miguel de Cervantes. Rio de Janeiro: 2012. 451 p.

CAMPOS, Regina Helena de Freitas. Helena Antipoff: razão e sensibilidade na psicologia e na educação. **Revista Estudos Avançados**, vol. 17, nº 49, p. 209-231, dez., 2003.

CAMPOS, Regina Helena de Freitas. O acervo Helena Antipoff como laboratório de pesquisa sobre a história das Ciências da Educação. **Educar em Revista**, Curitiba, Brasil, v. 34, n. 71, p. 83-101, set./out., 2018.

CAMPOS, Regina Helena de Freitas; NEPOMUCENO, Denise. O funcionalismo europeu: Claparède e Piaget em Genebra, e as repercussões de suas ideias no Brasil. Em: JACÓ-VILELA, Ana Maria; FERREIRA, Arthur Arruda Leal; PORTUGAL, Francisco Teixeira. (Eds.). **História da Psicologia: rumos e percursos**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2005. p. 243–264.

CASEMIRO, Maria de Fátima Pio; CAMPOS, Regina Helena de Freitas. Formação de Professores para a Educação Especial – Propostas de Helena Antipoff e seus colaboradores na Fazenda do Rosário nos anos de 1960. **Revista Brasileira de Educação Especial**, Bauru, v.

25, n. 2, p. 337-354, abr./jun., 2019. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rbee/a/mk8zxHgF5vFgHLPRyC4wWNx/?format=html&lang=pt>
Acesso em: 01 dez. 2025.

COUTINHO, Rejane Galvão. Mário de Andrade e a Arte/Educação. **Revista Rebento**, São Paulo, n. 11, p. 30-56, dezembro 2019.

COUTINHO, Rejane Galvão. **A Coleção de Desenhos Infantis do Acervo Mário de Andrade**. Tese. Escola de Comunicação e Artes, USP. São Paulo: 2002. 166p.

DUARTE, Adriana Otoni Silva Antunes. **Psicologia na formação de professores - interligação entre teoria e prática nos cursos da Fazenda do Rosário, Ibité, Minas Gerais (1948 - 1974)**. Tese (Doutorado em Educação). Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2017.

FREITAS, Zoé Chagas. Prefácio. In: **Coletânea do Jornal de Arte e Educação**. Orlando Miranda. (Org.). Editora Teatral: Rio de Janeiro, 2009. 400 p.

FUNDATION JEAN PIAGET. **Fotografia de Édouard Claparède, Pierre Bovet e Jean Piaget em frente à porta do Instituto Jean-Jacques Rousseau, em 1925**. Arquivo da Fondation Jean Piaget. Disponível em:
<https://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/accueil/index.php>. Acesso em: 28 ago. 2025.

FUNDATION JEAN PIAGET. **Fotografia de Pierre Bovet e Piaget, em 1925**. Arquivo da Fondation Jean Piaget. Disponível em:
<https://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/accueil/index.php>. Acesso em: 28 ago. 2025.

FUNDATION JEAN PIAGET. **Fotografia em Genebra, na década de 1920, Jean Piaget estava cercado por colegas e alunos**. Arquivo da Fondation Jean Piaget. Disponível em:
<https://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/accueil/index.php>. Acesso em: 28 ago. 2025.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2002. p.45-46.

GOULART, Iris Barbosa. **Piaget: Experiências Básicas para Utilização pelo Professor**. 20ª Ed., Editora Vozes: Petrópolis, 2003.

IABELBERG, Rosa. **O Desenho Cultivado da Criança: prática e formação de educadores**. 2ª edição revisada. 2 reimpressão. Porto Alegre: Editora Souk, 2017.

INSTITUTO JEAN-JACQUES ROUSSEAU. **Fotografia Helena Antipoff entre os professores e alunos da turma de 1928 do Instituto**, 1928. Arquivo do Instituto Jean-Jacques Rousseau. Disponível em: <https://phototheque.unige.ch/aijrr/unige:34357>. Acesso em: 28 ago. 2025.

INSTITUTO JEAN-JACQUES ROUSSEAU. **Fotografia de Helena Antipoff no Brasil**, 1930. Arquivo do Instituto Jean-Jacques Rousseau. Disponível em:
<https://phototheque.unige.ch/aijrr/unige:34357>. Acesso em: 28 ago. 2025.

INSTITUTO JEAN-JACQUES ROUSSEAU. **Fotografia de Helena Antipoff no Brasil**, 1972. Arquivo do Instituto Jean-Jacques Rousseau. Disponível em: <https://phototheque.unige.ch/aijrr/unige:34357>. Acesso em: 28 ago. 2025.

INSTITUTO JEAN-JACQUES ROUSSEAU. **Retrato do grupo no Instituto: ao centro, Helena Antipoff, e acima dela, à esquerda, R. Meilli**, 1928. Arquivo do Instituto Jean-Jacques Rousseau. Disponível em: <https://phototheque.unige.ch/aijrr/unige:34357>. Acesso em: 28 ago. 2025.

LE GOFF, Jaques. **História e Memória**. Editora da UNICAMP. São Paulo; 1990.

LOURENÇO FILHO, Manuel Bergström. **Introdução ao estudo da escola nova: bases, sistemas e diretrizes da pedagogia contemporânea**. 12 ed. Edições Melhoramentos: São Paulo, 1978.

MIRANDA, Orlando. (Org.) **Coletânea do Jornal de Arte e Educação**. Editora Teatral: Rio de Janeiro, 2009. 400 p.

MORAIS, José Martins de. **Cartão manuscrito para Helena Antipoff**, 13/05/1960. Manuscrito, 1 página. Ibirité: Museu Helena Antipoff.

MORAIS, José Martins de. **Cartão manuscrito para Helena Antipoff**, 26/03/1964. Manuscrito, 1 página. Ibirité: Museu Helena Antipoff.

MORAIS, José Martins de. **Cartão manuscrito para o Professor Jean Bercy**, 28/01/1959. Manuscrito, 1 página. Arquivo Deslizante, Corredor 5. Ibirité: Museu Helena Antipoff.

MUSEU HELENA ANTIPOFF. **“Grupo de Amigos do Zezinho - GRAMIZE”**, 31/05/1972. Documento datilografado, 2 páginas. Arquivo Deslizante, Corredor 5. Ibirité: Museu Helena Antipoff.

MUSEU HELENA ANTIPOFF. **Jornal Mensageiro Rural**, Ano 21, n. 56, 1986. Ibirité: Museu Helena Antipoff.

MUSEU HELENA ANTIPOFF. **“Lista de Professores de José Martins de Moraes”**, s.d. Documento datilografado, 1 página. Arquivo Deslizante, Corredor 5. Ibirité: Museu Helena Antipoff.

MUSEU HELENA ANTIPOFF. **“Testes de Inteligência Aplicados no Zezinho”**, s.d. Documento datilografado, 1 página. Arquivo Deslizante, Corredor 5. Ibirité: Museu Helena Antipoff.

MUSEU HELENA ANTIPOFF. **“Teste de Histórias para Completar, Madeleine Thomas e Rey”**, 18/07/1960. Documento datilografado, 4 páginas. Arquivo Deslizante, Corredor 5. Ibirité: Museu Helena Antipoff.

MUSEU HELENA ANTIPOFF. **Zezinho à esquerda, aos 14 anos**, 1958. Fotografia, preto e branco. Ibirité: Museu Helena Antipoff.

MUSEU HELENA ANTIPOFF. **Zezinho, aos 12 anos, e Iolanda Barbosa, à esquerda de Helena Antipoff**, 1956. Fotografia, preto e branco. Ibirité: Museu Helena Antipoff.

NARDELLI, Áurea. Volto do Rosário. Fui falar de Zezinho com Dona Helena, relembrar sua vida. In: **Jornal Mensageiro Rural**. Ano X, nº 36, p. 4, 25 mar., 1973. Ibirité – Minas Gerais.

NARDELLI, Áurea. A casa do Zezinho. In: **Jornal Mensageiro Rural**. Ano X, nº 36, p. 325, set. 1973. Ibirité, Minas Gerais.

NASSIF, Lilian Erichsen; CAMPOS, Regina Helena de Freitas. (). Édouard Claparède (1873-1940): interesse, afetividade e inteligência na concepção da psicologia funcional.

Memorandum, v. 9, nº 9, p. 91-104, 2005. Disponível em:

<http://www.fafich.ufmg.br/~memorandum/a09/nassifcampos01.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2025.

ROBERTSON, Seonaid Mairi. *Education: Craft in the education of adolescents*. In: *Craft and Contemporary Culture*. UNESCO, 1961. p. 67 a 80.

ROBERTSON, Seonaid Mairi. **Tradução da Carta da Senhora Leona Robertson dirigida à Dona Helena Antipoff**, ISER, 1959. Documento datilografado, 3 páginas. Arquivo deslizante, corredor 5. Ibirité: Museu Helena Antipoff.

RODRIGUES, Augusto. **Correspondência para Helena Antipoff**. Rio de Janeiro, 31 de maio de 1950. Pasta Correspondências, arte/educação, década de 1950. Ibirité: Museu Helena Antipoff.

ROTA JÚNIOR, Cesar. **Recepção e circulação dos testes de inteligência na Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte (1929-1946)**. Tese. Faculdade de Educação, UFMG. Belo Horizonte: 2016. p. 72-93.

SCHELINI, Patrícia Waltz; BENCZIK, Edyleine Peroni. Teste de Apercepção Infantil: o que foi e o que precisa ser feito. **Boletim de Psicologia**, 2010, Vol. LX, nº 132. p. 85-96.

SCHOENFELDT, Bettina-Katzenstein. Os três personagens: um novo teste projetivo.

Arquivos Brasileiros de Psicologia. V. 31, n.4, p. 67-89, out./dez., 1979. Repositório FGV de Periódicos e Revistas. Disponível em:

<https://periodicos.fgv.br/abp/article/view/18243/16990>. Acesso em: 24 nov. 2025

THE GUARDIAN. **Educação**. Obituário Seonaid Robertson. 18 de fevereiro de 2008.

Disponível em: <https://www.theguardian.com/education/2008/feb/18/mainsection.obituaries>
Acesso em: 30/04/2024.

VIDAL, Diana Gonçalves; FARIA FILHO, Luciano Mendes de. História da Educação no Brasil: a constituição histórica do campo (1880-1970). **Revista Brasileira de História**. São Paulo, v. 23, nº 45, pp. 37-70, 2003.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. Trad. Daniel Grassi. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

Endereços eletrônicos

Acervo digital Fundação Helena Antipoff: Disponível em:
<https://antipoff.otcdoc.com.br/> Acesso em: 17 mar. 2025.

Arquivos do Instituto Jean-Jacques Rousseau. Disponível em:
<https://phototheque.unige.ch/aijrr/unige:34357>. Acesso em: 28 ago. 2025.

Centro de Documentação & Pesquisa Helena Antipoff: <https://cdpha.pro.br/coletaneas-antipoff/>. Acesso em: 28 ago. 2025.

Fundação Helena Antipoff: <http://www.fha.mg.gov.br/pagina/fha/fundacao-helena-antipoff>.
Acesso em: 15 dez. 2025.

Fundation Jean Piaget: <https://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/accueil/index.php>. Acesso em: 28 ago. 2025.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: <https://share.google/BcmSv5HcA590rJMaN>
Acesso em: 20 ago. 2025.

ANEXO 1- Caracteres Gerais das Escolas Novas.

<p>A) Quanto à organização Geral:</p>
<p>1- A Escola Nova é um laboratório de pedagogia prática. Procura desempenhar o papel de explorador ou iniciador das escolas oficiais, mantendo-se ao corrente da psicologia moderna, a respeito dos meios de que se utilize, e das necessidades modernas da vida espiritual e material.</p> <p>2- A Escola Nova é um internato, porque só o influxo total do meio em que se move a criança, permite realizar uma educação eficaz. Isso não significa que preconize o sistema de internato como ideal, que se deva aplicar sempre, e por toda parte. O influxo natural da família, quando sadio, deve preferir-se ao melhor dos internatos.</p> <p>3- A Escola Nova está situada no campo, porque este constitui o meio natural da criança. O influxo da natureza, as possibilidades que oferece para empreendimentos simples, os trabalhos rurais que permite realizar, representam o melhor auxílio à cultura física e moral. Para progresso intelectual e artístico, é desejável, porém, que fique próxima a uma cidade.</p> <p>4- A Escola Nova agrupa seus alunos em casas separadas, vivendo cada grupo, de dez a quinze alunos, sob a direção material e moral de um educador, secundado por sua mulher ou uma colaboradora. É preciso que os alunos não sejam privados do influxo feminino adulto, nem da atmosfera familiar, que os internatos-caserna não podem proporcionar.</p> <p>5- A co-educação dos sexos, praticada nos internatos, até o fim dos estudos, tem dado quando aplicado em condições materiais e espirituais favoráveis, resultados morais e intelectuais surpreendentes.</p> <p>6- A Escola Nova organiza trabalhos manuais para todos os alunos, durante uma hora e meia, ao menos, por dia; de duas a quatro, trabalhos obrigatórios que tenham fim educativo e de utilidade individual ou coletiva, mais que profissional.</p> <p>7- Entre os trabalhos manuais, o de marcenaria ocupa o primeiro lugar, porque desenvolve a habilidade e a firmeza manuais, o sentido da observação exata, a sinceridade e governo de si mesmo. A jardinagem e a criação de pequenos animais entram na categoria das atividades ancestrais que toda criança ama, e deveria ter ocasião de exercitar.</p> <p>8- Ao lado dos trabalhos regulados, concede-se tempo para trabalhos livres, que desenvolvem o gosto da criança e lhe despertam o espírito inventivo.</p> <p>9- A cultura do corpo será assegurada tanto pela ginástica natural, como pelos jogos e desportos.</p> <p>10- As excursões, a pé ou em bicicleta, com acampamentos em tendas de campanha e refeições preparadas pelos próprios alunos, desempenham um papel importante na Escola Nova. Tais excursões, adrede preparadas, coadjuvam o ensino.</p>
<p>B) Quanto à formação intelectual:</p>
<p>11- Em matéria de educação intelectual, a Escola Nova procura abrir o espírito por uma cultura geral da capacidade de julgar, mais que por acumulação de conhecimentos memorizados. O espírito crítico nasce da aplicação de método científico, observação, hipótese, comprovação, lei.</p> <p>12- A cultura geral se duplica com uma especialização espontânea, desde o primeiro momento; cultura dos gostos preponderantes em cada menino, depois sistematizada, desenvolvendo os interesses dos adolescentes num sentido profissional.</p> <p>13- O ensino será baseado sobre os fatos e a experiência. A aquisição dos conhecimentos resulta de observações pessoais, visitas a fábricas, prática de trabalho manual, etc., e, só em sua falta, da observação de outros, recolhida através dos livros. A teoria vem sempre depois da prática, nunca a precede.</p> <p>14- A Escola Nova está, pois, baseada na atividade pessoal da criança. Isso supõe a mais estreita associação possível do estudo intelectual com o desenho e os trabalhos manuais mais diversos.</p> <p>15- O ensino está baseado em geral sobre os interesses espontâneos da criança: de quatro a seis anos, idade dos interesses disseminados ou idade do jogo; de sete a nove anos, idade dos interesses adstritos aos objetos imediatos; de dez a doze anos, idade dos interesses empíricos; dos dezesseis aos dezoito anos, idade dos interesses abstratos complexos, psicológicos, sociais e filosóficos.</p> <p>16- O trabalho individual do aluno consiste numa investigação, seja nos fatos, seja nos livros ou jornais, etc. É uma classificação segundo um quadro lógico adaptado à sua idade, de documentos de todas as classes, assim como de trabalhos pessoais, e de preparação de relatórios para a classe.</p> <p>17- O trabalho coletivo consiste numa troca, ordenação ou elaboração lógica comum, dos documentos individualmente reunidos.</p> <p>18- Na Escola Nova, o ensino propriamente dito será limitado à manhã, em geral, das oito ao meio-dia; à</p>

tarde, dar-se-á expansão a iniciativas individuais.

19- Estudam-se poucas matérias por dia: uma ou duas, somente. A variedade nasce não das matérias tratadas, mas da maneira de tratar as matérias, pondo-se em jogo, sucessivamente, os diferentes modos de atividade.

20- Estudam-se poucas matérias por mês ou por trimestre.

C) Quanto à formação moral:

21- A educação moral, como a intelectual, deve exercitar-se não de fora para dentro, por autoridade imposta, mas de dentro para fora, pela experiência e prática gradual do sentido crítico e da liberdade. Baseando-se nesse princípio, algumas Escolas Novas têm aplicado o sistema da república escolar. Uma assembleia geral, formada pelo diretor, professores e alunos e, às vezes, por pessoal alheio, constitui a direção efetiva da escola. O código de leis será organizado por ela.

22- Na falta desse sistema democrático integral, a maior parte das Escolas Novas tem-se constituído em monarquias constitucionais; os alunos procedem à eleição de chefes ou prefeitos, que têm responsabilidade definida em estatutos que também organizam.

23- As recompensas ou sanções positivas consistem em proporcionar aos espíritos criadores ocasiões de aumentar a sua potência de criação. Desenvolve-se, assim, um largo espírito de iniciativa.

24- Os castigos ou sanções negativas estão em relação direta com a falta cometida, quer dizer, tendem a pôr a criança em condições de melhor alcançar o fim julgado bom.

25- A emulação se dá, especialmente, pela comparação feita pelo educando, entre o seu trabalho presente e o seu trabalho passado, e não exclusivamente pela comparação de seu trabalho com o de seus camaradas.

26- A Escola Nova deve ser um ambiente belo, como o desejava Ellen Key. A ordem e a higiene são as primeiras condições, o ponto de partida.

27- A música coletiva, canto coral ou orquestra, oferece um influxo profundo e purificador entre os educandos.

28- A educação da consciência moral consiste, principalmente, nas crianças, em narrações que provoquem reações espontâneas, verdadeiros juízos de valor que, pela repetição se acentuam e acabam por ligar-se em estrutura definida.

29- A educação da razão prática consiste, principalmente entre os adolescentes, em reflexões e estudos que se refiram de modo especial à lei natural do progresso individual e social. A maior parte das Escolas Novas observam uma atitude religiosa não sectária, que acompanha a tolerância, em face dos diversos ideais, desde que encarne um esforço que vise o desenvolvimento espiritual do homem.

Fonte: Quadro elaborado com base em Lourenço Filho (1978, p. 163-165).

ANEXO 2: A importância das atividades artísticas no processo de ajustamento das crianças
(Antipoff, s.d.)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

-2-

Quanto acontece que um aluno custa a aprender a ciência escolar, taxam-no apenas de mal dotado, de retardado intelectual; procuram os educadores remediar o mal obrigando a criança a repetir o ano, a martelar sua cabeça com as noções apresentadas duma ou doutra maneira. Esquecem-se que sem apetite não se come, que quando não se tem fome o alimento causa repugnância e não assimilado pelo organismo, se ingerido à força. Esquecem-se, enfim, da importância que tem na vida do indivíduo "normal" ou não os instintos, as emoções, a vida afetiva. Esta, como a intelectual exige o seu treino, a sua pedagogia. E é nas atividades artísticas, em grande parte, quando bem orientado, que a criança pode encontrar excelente meio para desenvolver sua personalidade ou equilibra-la melhor, quando se tratam de jovens desajustados".

O desenho espontâneo das crianças deve ser corrigido ou criticado?

"Parece-nos que seria não somente uma grande falta de senso, como um desrespeito bem grosseiro para com a criança.

Como "corrigir" um brinquedo de "guisado" ou de "comadre" nas atividades lúdicas da infância? Que sentido terá esta intervenção do adulto no processo de crescimento infantil que no jogo livre tão poderosamente realiza a própria natureza?

O desenho espontâneo da criança é um todo, integrado na fase de sua evolução. Corrigir um detalhe errado do ponto de vista do adulto fará incoerente o desenho em sua totalidade. Criticar o desenho espontâneo realizado é inibir o seu plano de expressão e, portanto, de crescimento".

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

Nas exposições de desenho de crianças deve haver indicações de nome?

"A criança é um ser essencialmente proprietário. Ela tem muita história com o "seu". Por isso toda a criança da escola deve ter pelo menos um quadro seu na exposição escolar. Ela também é bastante egocêntrica, no sentido de querer a atenção dos outros para sua própria pessoa e para tudo que a toca. Assim, o nome posto no desenho infantil responderia positivamente as tendências de seu autor. Quando o nome não figura, a criança se encarrega de identificá-lo e declarar em voz alta seus direitos autorais. Mas para que serve este nome? Para os visitantes de uma exposição, para uma exposição enfim que valor tem o nome da criança? Bastaria a indicação do sexo, da idade, da série escolar, do nome da Escola, do nome do professor que orienta o desenho e a pintura figurando no catálogo. Esses dados ajudariam a melhor interpretar, compreender a criança e sua arte. Para educar a criança melhor seria não ter o nome no desenho pois assim a obra sua teria valor objetivo e poderá ser criticado com maior liberdade pelo público, mesmo na presença da criança (de adolescentes principalmente)".

ANEXO 3: Carta de Augusto Rodrigues para Helena Antipoff, em 31 de março de 1950.

ANEXO 4: Tradução da carta de Seonaid Robertson para Helena Antipoff, em julho de 1959.

TRADUÇÃO DA CARTA QUE EM JULHO DE 1959 A SENHORA LEONA ROBERTSON DIRIGIU
A DONA HELENA ANTIPOFF - I.S.E.R.

" Querida Dna Helana:

Passo a escrever alguns pensamentos a propósito do trabalho artístico dos dois meninos, porque a Senhora me o solicitou. Cumpre-me, todavia, começar ponderando que hesito sempre em discorrer sobre os trabalhos separadamente das crianças que os fizeram e das circunstâncias que caracterizaram o dia no qual ^{cada} o trabalho foi realizado, etc.

Parece-me que só à luz dos fenômenos citados pôde alguém discutir tais coisas. O que é diferente de poder simplesmente apreciá-las, como eu o fiz.

Embora tendo apenas visto os meninos e ouvido mencionar seus nomes por Augusto (sem contudo entender o que ele dizia) tentarei satisfazer seu pedido.

Em primeiro lugar agradou-me a facilidade e o evidente prazer com que ambos os garotos desenham. Dão a impressão de lançar desenho após desenho no mesmo dia. E ambos repetem o mesmo quadro com variações.

Em segundo lugar é interessante que estejam os dois a tal ponto absorvidos pela vida da Fazenda e do I.S.E.R. Desenham sempre cenas familiares e sem dúvida observaram meticolosamente o que os cerca, assim como as cenas do amanho da terra - não apenas a maneira e a técnica para a execução desse serviço. Formaram uma pintura visual precisa, baseada em um definido ponto de vista, como ocorre na cena do banho na lagoa, desenhada por P.P.

A única exceção a esse aproveitamento da " matéria local " que encontrei está nas formas das montanhas, em diversos trabalhos de Z. Teria ele estado no Rio algum tempo? As montanhas por ele desenhadas apresentam com insistência as linhas típicas da formação geológica do Estado do Rio, e não a silhueta das montanhas locais.

Evidentemente os dois meninos acusam uma influência recíproca em certos aspectos de seu trabalho. Em 22 de Abril Z. esteve a desenhar sua peculiar e notavel imagen do sol, com raios divididos (e repetidas vezes parcialmente ocultos por uma nuvem). Posteriormente voltou, com intervalos, a esse desenho.

- 2 -

Isso exerceu uma profunda impressão em P.P. que em Julho apresentou , em um só dia, uma grande série de tais imagens.

Estarei enganada? Será este detalhe um fenômeno local que os dois meninos teriam contemplado , independentemente, na natureza? " O esquema" parece-me, entretanto, demasiadamente preciso para poder enquadrar-se nessa hipótese.

Passarei a mencionar agora as diferenças entre eles:

P.P. é dotado de um senso decorativo excepcionalmente acentuado, e mesmo nos casos em que suas paisagens possuem perspectiva e são realizadas com inegável e acurada observação - como sucede no campo de cana de açúcar abandonado (dead ?) P.P. dispõe os itens da composição artística de uma determinada forma, frequentemente muito bela.

Algumas vezes ele utiliza aquela composição à frente da cena, e as massas, como árvores verdes, ao fundo.

Parece mais interessado em coisas mecânicas, do que Z. O ônibus e o trem são observados com minúcia de detalhes. Presumo que o garoto não se haja sentado para olhar e desenhar. Realizou, por conseguinte, um feito extraordinário de memória visual. Deve ter visualizado em pensamento as conexões entre as diversas rodas do trem.

Eis como se torna realmente difícil tecer comentários desconhecendo as circunstâncias em que os desenhos foram feitos.

Justamente em virtude de sua característica " disposição" os desenhos de P.P. tendem a desintegrar-se em partes, se não estiverem firmemente presos a uma forte concepção central. É como se para aquele menino cada campo, e até cada pedaço de campo, fossem para ele coisas se paradas, através das quais alguém se move , com ele, transferindo-se de uma a outra, atravessando os firmes esboços traçados pelo desenhista.

As paisagens de Zezinho são diversas no todo . Embora algumas apresentem os mesmos elementos de composição, a maioria atinge a sensibilidade de maneira global. Algumas vezes os elementos paisagísticos são presos entre si pelo que se poderia chamar, no trabalho de um artista " uma composição soberba e sutil " como no caso das árvores verdes e da estrada que se enrola pela colina acima. Esta paisagem parece-me extremamente bela. Simto-me atraída para dentro daquela cena sem nenhum esforço.

Em algumas outras, onde ele emprega as fortes cores do ambiente rural desse país, e o sol cintilante, o efeito é opressivo e provoca o mesmo sentimento de respeito que se tem ao contemplar um novo raiar do sol.

- 3 -

Os dois meninos demonstram grande sentimento em relação aos animais. Acresce que os pássaros desenhados por Z. não são observados com justeza. Segundo me parece ele os observa como a seres amigos, e também com algo semelhante a uma zombaria amistosa.

Suas figuras são mais completas e participam do sentimento lírico da natureza; parecem também perfeitamente à vontade em seus respectivos lugares.

Um dos quadros é de uma mulher com uma rosa vermelha, ao mesmo tempo muito próxima do banal e do comovente.

Esta penetração lírica da natureza é o fato mais notável no trabalho de Z. Seria interessante inquirir se teríamos tido qualquer ideia da força daquele sentimento sem tais desenhos; e também se o haver feito os desenhos aprofundou e fixou essa emoção no garoto.

Considero um privilégio haver visto os citados trabalhos. E apresento-lhe meus agradecimentos.

(a) Leona Robertson

ANEXO 5: O Álbum de desenhos do Zezinho, de 1959.

